

ວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ວັກສະນະ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ

Nina van der Mark, Jumana Hashim, Andrian Liem, Thinh Ong Phuc, Sonemany Keolangsy, Kathleen Nicole Uy, Renzo R. Guinto, Afifah Rahman-Shepherd, Kiesha Prem, Tom Drake, Mishal S. Khan

ສາລະບັນ

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ	3
ບໍລິບົດ ແລະ ຄວາມເປັນມາ.....	4
ຈຸດມຸ່ງໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ	5
ວິທີການສຶກສາ	5
ການອອກແບບການສຶກສາ	5
ສຸມໃສ່ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ	6
ແບບສອບຖາມອອນລາຍ	8
ການສໍາພາດຂອງຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ.....	8
ຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາການຄ້າຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.....	9
1. ວັດທະນະທໍາການຄ້າຄວ້າກໍາລັງດີຂຶ້ນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທຸກກຸ່ມ	9
ມີອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ ໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຸດທິປະລິນຍາເອກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າລຸ້ນໃໝ່ (ECRs), ແມ່ຍິງ, ຜູ້ທີ່ມາຈາກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ	10
ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບເພີດຕິກໍາທີ່ຜິດຈັນຍາບັນ, ການກັ່ນແກ້ງ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການແຈ້ງເບາະແສ	11
ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາເພື່ອການກໍານົດໂອກາດໃນການຄ້າຄວ້າໃນບາງປະເທດ	14
ຄໍານິຍົມທາງວັດທະນະທໍາແບບດັ້ງເດີມ ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສົບການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກກຸ່ມເພດສະພາບທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.....	15
2. ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນການຄ້າຄວ້າເພື່ອການຄ້າຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ	16
ການຂາດແຄນເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນອຸປະສັກຕໍ່ການຄ້າຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ	16
ກໍານົດເວລາສໍາລັບການຮັບຮອງດ້ານຈັນຍາບັນຂັດຂວາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄ້າຄວ້າ.....	18
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຄວ້າລາຍງານວ່າມີການເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ, ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢ່າງຈໍາກັດ.....	18
ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນວິທີການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງວັດແທກຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການຄ້າຄວ້າສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ	21
3. ຜູ້ໃຫ້ທຶນການຄ້າຄວ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງປະເທດ ຄວນໃຫ້ຄຸນຄ່າຕໍ່ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.....	24
ທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນມີອິດທິພົນຕໍ່ວາລະການຄ້າຄວ້າລະດັບຊາດ	24
ບັດໄຈທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ການເມືອງ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນການຄ້າຄວ້າ ແລະ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມື.....	28
ຂໍ້ສະເໜີ	30
ຂໍ້ສະເໜີສໍາລັບສະຖາບັນຄ້າຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້:.....	30
ຂໍ້ສະເໜີສໍາລັບຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້:.....	30
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	32

1. ວິທີການສໍາຫຼວດອອນລາຍ.....	32
ພື້ນຖານ ແລະ ຈຸດປະສົງ	32
ວິທີການ	32
ຍຸດທະສາດການເກັບຕົວຢ່າງ	32
ຜູ້ຕອບແບບສໍາຫຼວດ – ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ	33
ການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ	34
ແບບສອບຖາມສໍາລັບການສໍາຫຼວດ	35
2. ວິທີການສໍາພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສໍາຄັນ	36
ພື້ນຖານ ແລະ ຈຸດປະສົງ	36
ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ.....	36
3. ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນການສຶກສາ	37
ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບບັນຍາບະດິດ AI ແບບສ້າງສັນ	37
ການອະນຸມັດດ້ານຈົນຍາບັນ	38
4. ແບບສອບຖາມສໍາລັບການສໍາຫຼວດ.....	39
ໜ້າຄໍາແນະນໍາ	39
ແບບສອບຖາມ	40

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມ 11 ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ມີຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງພຶດຕິກຳ, ຄ່ານິຍົມ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ບັນທັດຖານຂອງຊຸມຊົນການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນມີອິດທິພົນຕໍ່ທັງຄຸນນະພາບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສິບການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ Wellcome Trust ເພື່ອສຶກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ແຕ່ໂດຍພາບລວມແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມເຫັນວ່າ ວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າພວມໄດ້ຮັບການບັບບຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມາຈາກພື້ນຖານດ້ອຍໂອກາດ ກັບບໍ່ໄດ້ສຳຜັດກັບການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ. ພວກເຂົາໄດ້ລາຍງານເຖິງບັນດາອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບ, ການຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະຖາບັນຕົ້ນສັງກັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການກັ່ນແກ້ງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບລະບົບລ່າດັບຊັ້ນພາຍໃນສະຖາບັນ ແລະ ເຫັນວ່າຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທີ່ຈຳກັດ ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ໂອກາດໃນການຄົ້ນຄວ້າໃນພາກພື້ນ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນ ເພື່ອຜະລິດບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວລວມມີ: ການຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າມີເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ, ການເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນວິທີການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກ, ການເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະ ການບັບບຸງຂະບວນການຮັບຮອງດ້ານຈັນຍາບັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າ.

ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ອີກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນດ້ານອຳນາດ ໃນການສະໜອງທຶນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບສາກົນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າໃນບາງປະເທດມີຄວາມເຫັນວ່າ ວາລະການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນຖືກຄອບງຳໂດຍບຸລິມະສິດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ.

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າສາມາດເປັນໄດ້ທັງບັດໄຈສິ່ງເສີມ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງລະບົບ ທັງໃນດ້ານການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນ, ກົນໄກການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບສາກົນ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອສິ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີລັກສະນະມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຕໍ່ບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອົງຄວາມຮູ້ໃນລະດັບສາກົນ. ຂໍ້ແນະນຳເພື່ອບັບບຸງວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າມີດັ່ງນີ້:

ສໍາລັບສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

- ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
- ວົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລະບົບການສະໜັບສະໜູນ
- ພັດທະນາລະບົບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ

ສໍາລັບຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

- ພັດທະນາຍຸດທະສາດວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດ
- ແກ້ໄຂບັນດາອຸປະສັກທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ການເມືອງ
- ວົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ

ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ໃຫ້ທຶນການຄົ້ນຄວ້າ

- ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
- ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ
- ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ການແລກປ່ຽນອົງຄວາມຮູ້

ບໍລິບົດ ແລະ ຄວາມເປັນມາ

ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ປະກອບດ້ວຍ 11 ປະເທດຄື: ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຜິລິບປິນ, ໄທ, ຕີມໍ-ລາສເຕ, ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ. ພາຍໃນພາກພື້ນ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ປະກອບກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າຄວ້າມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີລັກສະນະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜົນງານການຄ້າຄວ້າໃນທົ່ວພາກພື້ນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງກະໂດດໃນລະຫວ່າງປີ 2010-2020, ໂດຍໃນບັດຈຸບັນ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ມີການຕີຜິມບົດຄວາມຕໍ່ປີ ຫຼາຍກວ່າທະວີບເອີຣົບ ຫຼື ອາເມລິກາເໜືອ. ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຊີ້ວັດຜົນຜະລິດການຄ້າຄວ້າໃນທົ່ວພາກພື້ນ.

ຕາຕະລາງທີ 1: ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຜົນຜະລິດການຄ້າຄວ້າ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້¹

ປະເທດ	ຜົນລະເນືອງ	ກຸ່ມລາຍໄດ້	GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ	ການໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນປະເທດໃນການຄ້າຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D)	ການໃຊ້ຈ່າຍພາຍນອກໃນການຄ້າຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D)	ຈໍານວນນັກຄ້າຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D)	ຜົນຜະລິດຈາກການຄ້າຄວ້າ	ຄວາມເປັນຂອງສະຖາບັນ
ບຣູໄນ	0.46	HIC	33.4	0.3	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	514	641	3.6
ກຳປູເຈຍ	17.4	LMIC	2.6	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	6.4	31	10	2.9
ອິນໂດເນເຊຍ	281.2	UMIC	4.9	0.3	6.7	400	118	4.4
ສປປ ລາວ	7.7	LMIC	2.1	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	1.7	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	12	3.5
ມາເລເຊຍ	35.1	UMIC	11.9	1.0	0.2	726	646	5.2
ມຽນມາ	54.1	LMIC	1.4	<0.1	1.9	19	8	2.4
ຜິລິບປິນ	114.9	LMIC	4.0	0.3	2.7	172	27	3.7
ສິງກະໂປ	5.8	HIC	90.7	2.2	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	7,225	2,150	5.7
ໄທ	71.7	UMIC	7.3	1.2	1.7	1,699	195	4.0
ຕີມໍ-ລາສເຕ	1.4	LMIC	1.3	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	0.1	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	9	2.3
ຫວຽດນາມ	0.46	HIC	33.4	0.3	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	514	641	3.6

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 1) Our World in Data – ຂະໜາດປະຊາກອນ ເປັນຫົວໜ່ວຍລ້ານຄົນ (2023); 2) ຂໍ້ມູນທະນາຄານໂລກ (World Bank Data) – ກຸ່ມລາຍຮັບ ໄດ້ແກ່: ລາຍຮັບສູງ, ປານກາງລະດັບສູງ, ປານກາງລະດັບຕໍ່າ (2024); GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ເປັນຫົວໜ່ວຍພັນ (ໂດລາສະຫະລັດ) (2024). 3) ການໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນປະເທດດ້ານການຄ້າຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D) ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງ GDP, ລວມທັງການຄ້າຄວ້າພື້ນຖານ, ການຄ້າຄວ້າປະຍຸກ ແລະ ການພັດທະນາທົດລອງ (2022); 4) OECD Data Explorer – ການວິໄນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຢ່າງເປັນທາງການໃນດ້ານ R&D ເປັນຫົວໜ່ວຍລ້ານ (ໂດລາສະຫະລັດ) (2023), ລວມທັງການຄ້າຄວ້າທາງການແພດ, R&D ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນການຄ້າຄວ້າ ຫຼື ວິທະຍາສາດ. 5) ຈໍານວນນັກຄ້າຄວ້າ R&D ຕໍ່ປະຊາກອນໜຶ່ງລ້ານຄົນ ໄດ້ແກ່: ຜູ້ຊ່ວຍການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄິດຄົ້ນ ຫຼື ສ້າງຄວາມຮູ້, ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການ, ວິທີການ ຫຼື ລະບົບໃໝ່ (2022); ຜົນຜະລິດການຄ້າຄວ້າ ໄດ້ແກ່: ຈໍານວນບົດຄວາມປະຈຳປີທີ່ຕີຜິມໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ ຕໍ່ປະຊາກອນໜຶ່ງລ້ານຄົນ (2020). 6) ດັດຊະນີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທົ່ວໂລກ (Global

Competitiveness Index) – ຄຸນນະພາບຂອງສະຖາບັນການຄ້າວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບ 1-7 (2017).

ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການຄ້າທີ່ມີການພັດທະນາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສຶກສາວັດທະນະທຳການຄ້າທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ. ການທົບທວນຢ່າງເປັນລະບົບໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳການຄ້າ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍດ້ານ ແລະ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຊັ້ນ² ມັນສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ທີ່ມີບະຕິສຳພັນກັບການຄ້າທັງທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຜ່ານໂຄງສ້າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳການຄ້າ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍວິທີໃນການກຳນົດ ແລະ ສຶກສາວັດທະນະທຳການຄ້າ, ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລືອກນຳໃຊ້ນິຍາມຂອງ The Royal Society (2017) ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຕະຫຼອດການຄ້າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.³

“ວັດທະນະທຳການຄ້າ ກວມເອົາພຶດຕິກຳ, ຄຳນິຍົມ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ບັນທັດຖານຂອງຊຸມຊົນການຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ເສັ້ນທາງອາຊີບຂອງນັກຄ້າ ແລະ ກຳນົດວິທີການດຳເນີນການຄ້າ ແລະ ການສື່ສານ” – The Royal Society

ຈຸດມຸ່ງໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງການຄ້າວິທະຍາສາດ ແມ່ນເພື່ອສຶກສາວັດທະນະທຳການຄ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າວິທະຍາສາດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ຊຸມຊົນການຄ້າວິທະຍາສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ປະສົບການຕໍ່ວັດທະນະທຳການຄ້າໃນປັດຈຸບັນແນວໃດ.
2. ເພື່ອກຳນົດ ບັດໄຈ ສິ່ງ ເສີມ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ວັດທະນະທຳການຄ້າ ໃນທາງບວກທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດຕ່າງໆຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
3. ເພື່ອສະເໜີຂໍ້ແນະນຳໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວັດທະນະທຳການຄ້າທີ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ວິທີການສຶກສາ

ການອອກແບບການສຶກສາ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກແບບການສຶກສາແບບປະສານທີ່ມີຫຼາຍໄລຍະເພື່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງການຄ້າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ (ຮູບທີ 1). ການຈັດລຳດັບວິທີການຕ່າງໆຊ່ວຍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຕໍ່ອອກຈາກຜົນການຄົ້ນພົບຂອງແຕ່ລະວິທີການໄດ້. ໄລຍະທີ່ໜຶ່ງປະກອບມີການທົບທວນຂອບເຂດຢ່າງໄວວາເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບການໃນປັດຈຸບັນຂອງວັດທະນະທຳການຄ້າທີ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ການສົນທະນາກຸ່ມ (FGDs) ເພື່ອກຳນົດຄຸນລັກສະນະ ແລະ ບັນຫາທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສຶກສາຄ້າວິທະຍາສາດ. ຜົນການຄົ້ນພົບຈາກໄລຍະທີ່ໜຶ່ງໄດ້ເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບການອອກແບບໄລຍະທີ່ສອງ. ໄລຍະທີ່ສອງປະກອບມີການເຮັດແບບສອບຖາມອອນລາຍເພື່ອສຶກສາເບິ່ງທັດສະນະ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປະສົບການຂອງຊຸມຊົນການຄ້າວິທະຍາສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ການສຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ (KIs) ເພື່ອ

² ເບິ່ງ: Tikhonova ແລະ Raitskaya (2024) ຂອບວຽກອົງປະກອບຂອງວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ.

³ ເບິ່ງ: ນິຍາມຂອງວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Royal Society.

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັດໄຈສິ່ງເສີມ ແລະ ອຸປະສັກຕໍ່ວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດຕ່າງໆຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ຮູບທີ 1: ການອອກແບບການສຶກສາແບບປະສົມປະສານທີ່ມີຫຼາຍໄລຍະ

ການທົບທວນຂອບເຂດ

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການທົບທວນຂອບເຂດຢ່າງໄວວາຕໍ່ວັນນະກຳທີ່ຜ່ານການກວດແກ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ວັນນະກຳສີເຫົາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລາຍງານການທົບທວນຂອບເຂດ ໂດຍອີງຕາມຫົວຂໍ້ການລາຍງານທີ່ເພິ່ງປະສົງສຳລັບການທົບທວນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ການວິເຄາະອະພິມານສ່ວນຂະຫຍາຍສຳລັບການທົບທວນຂອບເຂດ. ການສຶກສາຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ PubMed, Scopus, Web of Science ແລະ Google. ອຸດທະສາດການຄົ້ນຫາ ໄດ້ປະສົມປະສານຄຳສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ‘ວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ’ ແລະ ‘ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້’. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາຂອບວຽກ ໂດຍອີງໃສ່ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍ Tikhonova ແລະ Raitskaya4, ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການແບບນີ້ລະບົບເພື່ອຄັດຈອນ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກການສຶກສາຕ່າງໆ. ຜົນການຄົ້ນພົບຈາກການທົບທວນຂອບເຂດໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງສຳລັບການຄັດເລືອກປະເທດທີ່ຈະເຮັດການສົນທະນາກຸ່ມ (FGDs) ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ລວມຢູ່ໃນຄູ່ມືການສົນທະນາກຸ່ມ. ລະບຽບວິທີການ ແລະ ຜົນການຄົ້ນພົບສະບັບຕົ້ນຈາກການທົບທວນຂອບເຂດ ແມ່ນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນບົດລາຍງານແຍກຕ່າງຫາກ.

ສຸມໃສ່ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ

ພາຍຫຼັງ ການທົບທວນຂອບເຂດ ທີ່ວ່ອງໄວ, ຈາກນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ດຳເນີນການ FGDs. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ດຳເນີນການທັງໝົດ 6 FGDs ກັບ 24 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກ ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຝີລິບປິນ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄັດເລືອກອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນພົບຈາກການທົບທວນຂອບເຂດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າພົບວ່າການສຶກສາສ່ວນຫຼາຍກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແມ່ນຖືກຂຽນໂດຍ ນັກຂຽນຈາກອິນໂດເນເຊຍ (19%), ຝີລິບປິນ (21%) ແລະ ຫວຽດນາມ (18%). ມີການສຶກສາຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ຂຽນໂດຍນັກຂຽນຈາກ ສິງກະໂປ (6%) ແລະ ບໍ່ມີບົດໃດທີ່ຂຽນໂດຍນັກຂຽນຈາກ ສປປ ລາວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ມີຕົວແທນປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ໃນ FGDs ເພື່ອເກັບກຳຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ແລະ ທັດສະນະຂອງວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຖືກຄັດເລືອກຢ່າງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນລັກສະນະທາງປະຊາກອນສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໄລຍະອາຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມີຈຳນວນທີ່ເທົ່າກັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ຜູ້ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບ (n=10) ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໄລຍະກາງອາຊີບ (n=11). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສັງກັດກັບສະຖາບັນວິຊາການຂອງລັດ (n=13). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເຫຼືອແມ່ນສັງກັດກັບສະຖາບັນ ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການ, ການຄົ້ນຄວ້າເອກະຊົນ

⁴ ຕູ້ງ: [Tikhonova ແລະ Raitskaya \(2024\)](#) ຂອບວຽກອົງປະກອບຂອງວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ.

ສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມມັກດ້ານພາສາຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຂະໜາດ ຂອງ FGDs ໄດ້ມີລະຫວ່າງ 3 ຫາ 8 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. FGDs ໄດ້ລະບຸ ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະກວມເອົາໃນໄລຍະທີສອງຂອງການສຶກສາ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃນການກຳນົດຮູບແບບຖ້ອຍຄໍາຂອງຄໍາຖາມແບບສອບຖາມເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ໜັກແໜ້ນ. ລະບຽບວິທີການສະບັບຕົ້ນ ແລະ ຜົນການຄົ້ນພົບຈາກ FGDs ແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ໃນບົດລາຍງານແຍກຕ່າງຫາກ.

ແບບສອບຖາມອອນລາຍ

ໂດຍໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກການທົບທວນຂອບເຂດ ແລະ FGDs, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການສໍານວດທາງອອນລາຍກັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 646 ທ່ານ. ແບບສອບຖາມ ປະກອບມີ 11 ຄໍາຖາມປິດ, 1 ຄໍາຖາມເປີດ ແລະ 5 ຄໍາຖາມປິດແບບເລືອກຕອບ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ຄໍາຖາມ ຖືກອອກແບບເພື່ອວັດແທກແຮງຈູງໃຈທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າປະສົບໃນລະດັບຕ່າງໆ – ບຸກຄົນ, ລະຫວ່າງບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ – ຂອງລະບົບນິເວດການຄົ້ນຄວ້າ. ແບບສອບຖາມໄດ້ຖືກແປເປັນພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາມາເລເຊຍ, ພາສາຈີນຕົວຫຍໍ້, ພາສາລາວ, ພາສາຂະແມ (ກໍາປູເຈຍ), ພາສາໄທ ແລະ ພາສາມຽນມາ (ພະມ້າ). ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ແບ່ງປັນ ແບບສອບຖາມຜ່ານແຜລດຟອມອອນລາຍຕ່າງໆ ແລະ ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍວິຊາຊີບຂອງທີມງານຄົ້ນຄວ້າ. ການສໍານວດໄດ້ຖືກດໍາເນີນ ແບບບໍ່ລະບຸຊື່, ແລະ ລະບຽບວິທີການສະບັບຕົ້ນແມ່ນມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1).

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເຜີຍແຜ່ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການສໍານວດໄດ້ຮັບຈໍານວນການຕອບຮັບທີ່ຕໍ່າຈາກມຽນມາ (n=8), ຕີມ- ເລສເຕດ (n=4) ແລະ ບຣູນາຍ ດາຣູຊາລາມ (n=14). ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການຕົກລົງວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຈະບໍ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນການວິເຄາະສະເພາະປະເທດ, ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຕົວຢ່າງທີ່ນ້ອຍຈະບໍ່ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນ ບາງກໍລະນີ, ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມບໍ່ໄດ້ຕອບທຸກຄໍາຖາມ, ດັ່ງນັ້ນ ຜົນໄດ້ຮັບຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍໂດຍພິຈາລະນາຈໍານວນ ຂອງການຕອບຮັບທີ່ໄດ້ຮັບ.

ການສໍາພາດຂອງຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ

ຈາກນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການ 36 KIIs ກັບຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນຈາກແຕ່ລະປະເທດໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເພື່ອເກັບກໍາປະເທດທີ່ເປັນຕົວແທນໜ້ອຍ ແລະ ບໍລິບົດການຄົ້ນຄວ້າໃນການສໍານວດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸ່ມຕົວຢ່າງຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກກຸ່ມທີ່ເປັນຕົວແທນໜ້ອຍ ຫຼື ອາດຈະດ້ອຍໂອກາດ, ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງ, ຜູ້ທີ່ມີເພດສະພາບກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າລຸ້ນໃໝ່ (ECRs). ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການສໍາພາດແບບເຄິ່ງໂຄງສ້າງເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ: 1) ຕົວຂັບເຄື່ອນຂອງວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການສໍານວດ; 2) ບັດໃຈທີ່ສິ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າ; ແລະ 3) ການປ່ຽນແປງຫຼັກທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພື້ນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ. ລະບຽບວິທີການ KII ສະບັບຕົ້ນແມ່ນມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2).

ຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຈາກໄລຍະທີສອງຂອງການສຶກສາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ເຊິ່ງກວມເອົາປະສົບການຂອງນັກຄ້າຄວ້າ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຜົນການຄົ້ນພົບຈາກໄລຍະທີ 1, ເຊິ່ງແມ່ນການທົບທວນຂອບເຂດ ແລະ FGDs ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ ແມ່ນມີໃຫ້ອ່ານທາງອອນລາຍ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງລວມຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການວິເຄາະທາງປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນການສຳນວດ ແລະ ການວິເຄາະທາງຄຸນນະພາບຂອງ KIIs. ອີງຕາມການສັງລວມຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລະບຸສາມລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າ. ທີ່ໜຶ່ງ, ວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າກຳລັງດີຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທຸກກຸ່ມ. ທີ່ສອງ, ນັກຄ້າຄວ້າຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນທາງສະຖາບັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອດຳເນີນການຄ້າຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ທີ່ສາມ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາບົດບາດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການຄ້າຄວ້າສາກົນ ໃນການກຳນົດຮູບແບບວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ລະບຸລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າໃນທາງບວກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຄວ້າທົ່ວພາກພື້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີວ່າການຮ່ວມມືແມ່ນຜືນຖານສໍາຄັນຂອງວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າໃນທາງບວກ. ການຮ່ວມມືຖືກເບິ່ງໃນທາງບວກ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຍິ່ງຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍໃນພະແນກ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ເລັ່ນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສໍາພັນ, ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຊ່ວຍອ່ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານ.

“ວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າທີ່ດີຍອດຢຽມ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ຜູ້ຄົນສາມາດຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ແນວຄວາມຄິດສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນຜືນຖານຂອງຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນຮູ້ສຶກປອດໄພທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ, ສື່ສານ, ແບ່ງປັນ, ມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ຮຽນຮູ້. ມັນໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ” ຜູ້ຕອບແບບສໍາພາດ KII ໃນປະເທດໄທ

ບັດໃຈອື່ນໆທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າໃນທາງບວກ ລວມມີການມີຜືນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເອື້ອອ່ານວຍຕໍ່ການຄ້າຄວ້າ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນ: ເວລາທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຄ້າຄວ້າ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ພາວະຜູ້ນໍາທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ຄຸນລັກສະນະໃນຕົວນັກຄ້າຄວ້າແຕ່ລະຄົນເຊັ່ນ: ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ຄວາມທະເຍີທະຍານ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ້ນໃນການບັບຕົວກໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າໃນທາງບວກເຊັ່ນກັນ. ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າຄວ້າໃນທາງບວກຖືກກ່າວວ່າມີລັກສະນະທີ່ປະກອບດ້ວຍຄຳນິຍົມເຊັ່ນ: ຄວາມເປີດກວ້າງ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ການເຄົາລົບເສລີພາບທາງວິຊາການ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດ, ພ້ອມກັບການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນ.

1. ວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າກຳລັງດີຂຶ້ນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທຸກກຸ່ມ

ໂດຍລວມແລ້ວ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳນວດທັງໝົດ 78% (n=480) ເຫັນດີວ່າ ວັດທະນະທຳການຄ້າຂາຍຂອງພວກເຂົາກຳລັງດີຂຶ້ນ. ໃນທຸກປະເທດທີ່ຖືກວິເຄາະ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງ 66% ຫາ 90% ມີທັດສະນະດັ່ງກ່າວ (ຮູບທີ 2). KIIs ໄດ້ສຶກສາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຂາຍ ຕໍ່ບັດໄຈທີ່ຊ່ວຍບັບປຸງວັດທະນະທຳການຄ້າຂາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຂາຍທົ່ວພາກພື້ນ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນນັກຄ້າຂາຍ, ການບັບປຸງທັກສະຂອງນັກຄ້າຂາຍ ແລະ ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໂດຍລວມຂອງການຄ້າຂາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່ມີໃຫ້ຈາກສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ທຶນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ປ່ຽນຈາກການເນັ້ນການສຶດສອນ ມາເປັນການເນັ້ນການຄ້າຂາຍ ຫຼື ໄດ້ລວມເອົາການຄ້າຂາຍໃນຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດງານທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຂົາ.

ຮູບທີ 2: ຄວາມເຫັນດີທີ່ວ່າວັດທະນະທຳການຄ້າຂາຍກຳລັງດີຂຶ້ນ

ມີອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ ໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຸດທິປະລິນຍາເອກ, ນັກຄ້າຂາຍລຸ້ນໃໝ່ (ECRs), ແມ່ຍິງ, ຜູ້ທີ່ມາຈາກອາຊີບເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ

ໃນທຸກປະເທດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຂາຍສ່ວນຫຼາຍເຫັນດີວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບແມ່ນຍາກກວ່າສຳລັບນັກຄ້າຂາຍບາງກຸ່ມ. ທົ່ວທຸກປະເທດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຂາຍຮູ້ສຶກວ່າ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຸດທິປະລິນຍາເອກ ແລະ ນັກຄ້າຂາຍລຸ້ນໃໝ່ (ECRs) ປະຊາຊົນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນຄວາມກ້າວໜ້າທາງອາຊີບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ໂດຍມີ 42% (n=260) ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທັງໝົດ ຈັດອັນດັບໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຸດທິປະລິນຍາເອກ ເປັນຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ແລະ 40% (n=245) ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຂາຍ ຮູ້ສຶກວ່າ ນັກຄ້າຂາຍລຸ້ນໃໝ່ ກໍ່ດ້ອຍໂອກາດໃນລັກສະນະດຽວກັນ (ຮູບທີ 3).

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ KII ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ECRs6 ໃນປະເທດມຽນມາ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກສັບປ່ຽນບ່ອນເຮັດວຽກທຸກໆ 3-4 ປີ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາອາຊີບຂອງພວກເຂົາ. ການສັບປ່ຽນນີ້ຖືກເບິ່ງວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບ ECRs ໃນການສືບຕໍ່ການຄ້າຂາຍຂອງພວກເຂົາ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາຕ້ອງບັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ ແລະ ສະຖານທີ່ການຄ້າຂາຍໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ KII ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ECRs ມີເວລາໜ້ອຍໃນການເຮັດການຄ້າຂາຍ ຫຼື ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂໍທຶນ ເນື່ອງຈາກພາລະໜ້າທີ່ໃນການສຶດສອນທີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະ ການຂາດແຄນທຶນທີ່ມີໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.

ນອກເໜືອຈາກ ECRs ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຸດທິປະລິນຍາເອກແລ້ວ, ຍັງມີອີກຫຼາຍກຸ່ມທີ່ຖືກເບິ່ງວ່າປະຊາຊົນກັບອຸປະສັກທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບ, ລວມທັງ ແມ່ຍິງ (29%, n=180), ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ (25%, n=155) ແລະ ຜູ້ທີ່ມາຈາກອາຊີບເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ (24%, n= 146) (ຮູບທີ 3). ແມ່ຍິງ (n=351)

ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະລະບຸວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ (36%, n=126), ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະລະບຸວ່າ
 ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQ+) ເປັນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ (8%, n=28), ໃນຂະນະທີ່
 ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ລະບຸຕົນເອງວ່າເປັນ "ເພດອື່ນໆ"⁷ (n=17) ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເລືອກວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
 (29%, n=5) ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເລືອກ ແມ່ຍິງ (12%, n=2).

⁵ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພາກວິທີການ, ຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບ ຕົມ-ເລສເຕ, ບຣູນາຍ ດາຣູຊາລາມ ແລະ ມຽນມາ
 ບໍ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນການວິເຄາະການສໍານວດ ເນື່ອງຈາກອັດຕາການຕອບຮັບທີ່ຕໍ່າຂອງພວກເຂົາ.

⁶ ໃນການສໍານວດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າລຸ້ນໃໝ່ ຖືກຈັດກຸ່ມເປັນ ນັກສຶກສາ, ຜູ້ຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ,
 ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ຊ່ວຍຊານດ້ານສຸຂະພາບການຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ
 ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ.

⁷ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຈັດກຸ່ມ "ເພດອື່ນໆ" ໃນການສໍານວດ ເນື່ອງຈາກການຕອບຮັບທີ່ຈໍາກັດໃນໝວດໝູ່ນີ້. ພາຍໃຕ້ "ອື່ນໆ"
 ໃນການສໍານວດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ລວມເອົາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ລະບຸເພດ/ເພດທີສາມ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງທີ່ຈະບອກ, bayot
 (ຄໍາສັບພາສາເຜີລິບປິນ) ແລະ ສູ້າຍອອກສາມິດໜ່ອຍ (ຄໍາສັບພາສາໄທ ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຜູ້ຊາຍທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຜູ້ຍິງ).

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຊາວຕ່າງປະເທດ (10%, n=63)
 ກໍປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນຄວາມກ້າວໜ້າທາງອາຊີບເຊັ່ນກັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,
 ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະຣາຊະອານາຈັກ (UK) ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຮູ້ສຶກວ່າ
 ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນປະເຊີນກັບອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າທາງອາຊີບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ.

ຮູບທີ 3: ອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບໃນກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າບາງປະເພດ

**ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ຜິດຈັບ
 ຍາບັນ, ການກັ່ນແກ້ງ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການແຈ້ງເບາະແສ**

ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມການຄົ້ນຄວ້າສ່ວນຫຼາຍ ຮູ້ສຶກວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ
ຈະຄຸ້ມຄອງກໍລະນີພຶດຕິກຳການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜິດຈົນຍາບັນ ຢ່າງຍຸຕິທຳ, ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນລະດັບຄວາມສະບາຍໃຈ
ທີ່ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຮູ້ສຶກ ໃນການລາຍງານພຶດຕິກຳການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜິດຈົນຍາບັນ
ຕໍ່ໜ່ວຍງານຂອງສະຖາບັນທີ່ຮັບຜິດຊອບ (ຮູບທີ 4). ລະດັບຄວາມສະບາຍໃຈທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ ຖືກລາຍງານໃນ ປະເທດມາເລເຊຍ
(32%, n=8), ຕາມດ້ວຍ ອິນໂດເນເຊຍ (23%, n=10) ແລະ ຟີລິບປິນ (23%, n=12). ນັກຄົ້ນຄວ້າໄລຍະກາງອາຊີບ ເຊັ່ນ:
ອາຈານສອນ (54%, n=15) ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ (48%, n=13) ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໜ້ອຍກວ່າ ໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນ
ສຳລັບພຶດຕິກຳການຄົ້ນຄວ້າ ເມື່ອປຽບທຽບກັບ ນັກສຶກສາ (75%, n=23), ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ (65%, n=44) ຫຼື
ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ (63%, n=36).

ຮູບທີ 4: ການຕອບໂຕ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕໍ່ພຶດຕິກຳການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜິດຈັນຍາບັນ ແລະ ການລາຍງານຂອງບຸກຄົນ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນ ສຳລັບການກັ່ນແກ້ງ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການແຈ້ງເປາະແສສະເໝີໄປ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າສ່ວນຫຼາຍຈາກປະເທດມາເລເຊຍ (67%, n=18) ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ ໃນການຄຸ້ມຄອງການກັ່ນແກ້ງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການແຈ້ງເປາະແສ ຢ່າງຍຸຕິທຳ (ຮູບທີ 5). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດໄທ (57%, n=40), ກຳປູເຈຍ (59%, n=14), ສປປ ລາວ (66%, n=29) ແລະ ຫວຽດນາມ (82%, n=42) ໄດ້ລາຍງານລະດັບຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ສູງກວ່າໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເພດຍິງ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໜ້ອຍກວ່າ (54%, n=108) ເມື່ອທຽບກັບນັກຄົ້ນຄວ້າເພດຊາຍ (65%, n=97) ໃນເລື່ອງທີ່ວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາຈະແກ້ໄຂບັນຫາການກັ່ນແກ້ງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດໄດ້ດີສຳໃດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄລຍະກາງອາຊີບ ເຊັ່ນ: ອາຈານສອນ (42%, n=12) ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ (43%, n=12) ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໜ້ອຍກວ່າ ທັງນັກຄົ້ນຄວ້າລຸ້ນໃໝ່, ເຊັ່ນ: ນັກສຶກສາ (72%, n=24) ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ (57%, n=39) ຫຼື ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ (69%, n=40) ໃນເລື່ອງທີ່ວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາຈະຮັບມືກັບການກັ່ນແກ້ງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດໄດ້ດີສຳໃດ.

ຮູບທີ 5: ການຕອບໂຕ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕໍ່ການກັ່ນແກ້ງ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການແຈ້ງເປາະແສ

ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາເພື່ອການກຳນົດໂອກາດໃນການຄົ້ນຄວ້າໃນບາງປະເທດ

ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຕໍ່າໃນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ
ສາມາດເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ. ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມຈາກສິງກະໂປ
(66%, n=16), ມາເລເຊຍ (68%, n=17) ແລະ ຜີລິບປິນ (71%, n=36)
ໄດ້ລາຍງານຄວາມໝັ້ນໃຈສູງໃນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,
ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມໃນອິນໂດເນເຊຍ (43%, n=19)
ໄດ້ລາຍງານຄວາມໝັ້ນໃຈສະເລ່ຍທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຄວາມໝັ້ນໃຈລະຫວ່າງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ, ຕາມດ້ວຍ ຫວຽດນາມ (54%, n=34)
ແລະ ສປປ ລາວ (51%, n=23). ໃນລະຫວ່າງການສຳພາດ, ການຂາດຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນພາສາອັງກິດ
ຖືກລາຍງານວ່າເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຂົ້າໃນສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ, ການຊະນະທຶນ, ການຕີພິມ ຫຼື
ການເຮັດໄດ້ດີໃນການຄົ້ນຄວ້າ.

*"ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທັກສະຂອງການ [ດຳເນີນ] ການຄົ້ນຄວ້າ
ໃນກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດໄທ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ, ອາຈານອື່ນໆ
ໃນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເກັ່ງ,
ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການນຳໃຊ້ພາສາ [ອັງກິດ], ດັ່ງນັ້ນ
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕີພິມບົດຄົ້ນຄວ້າລົງໃນ Scopus
ໄດ້ຄືກັບບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ" ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ໃນປະເທດໄທ*

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມສາມາດລະດັບສູງໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນສາມາດເປັນບັດໃຈສົ່ງເສີມສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ.
ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທ່ານໜຶ່ງໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ
ມະຫາວິທະຍາໄລບາງແຫ່ງຍັງມີຄຳສອນເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ພາສາມາເລ - ຫຼາຍກວ່າພາສາອັງກິດ.
ຄວາມຊຳນານໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະບວນການຈ້າງງານ; ໃນ ບຣູນາຍ ດາຣູຊາລາມ,
ຄົນທ້ອງຖິ່ນມີຄຸນສົມບັດສຳລັບການດຳລົງຕຳແໜ່ງຖາວອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

*"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການສຶກສາພາສາອັງກິດມີຄວາມສຳຄັນ. ແຕ່ໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລລັດໃນທ້ອງຖິ່ນ,
ມັນບໍ່ແມ່ນບັດໃຈຫຼັກໃນການຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນພະນັກງານ. ພວກເຂົາຍັງພິຈາລະນາພາສາແຫ່ງຊາດ, ພາສາມາເລ.
ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກມະຫາວິທະຍາໄລຈະດຳເນີນການສຶກສອນເປັນພາສາອັງກິດທັງໝົດ" ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII
ໃນປະເທດມາເລເຊຍ*

*"ສຳລັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ພວກເຂົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນຂໍ້ຕຳແໜ່ງຖາວອນ.
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງຖາວອນຕັ້ງແຕ່ມີທຳອິດຂອງການເຮັດວຽກ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີການສະໜັບສະໜູນຈາກທ້ອງຖິ່ນ. ມັນເປັນເລື່ອງຂອງການສ້າງຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ແມ່ນບໍ່?
ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ,
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າມາພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂພະນັກງານແບບສັນຍາຈ້າງ. ແລະ ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກໃໝ່ເມື່ອສິ້ນສຸດສັນຍາຂອງພວກເຂົາ." ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ໃນ ບຣູນາຍ
ດາຣູຊາລາມ*

ຄຳນິຍົມທາງວັດທະນະທຳແບບດັ້ງເດີມ

ຍັງມີວິດທິພົນຕໍ່ປະສົບການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກກຸ່ມເພດສະພາບທີ່ດ້ອຍໂອກາດ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄຳນິຍົມທາງວັດທະນະທຳແບບດັ້ງເດີມ ໃນການກຳນົດຮູບແບບວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ການຈັດລຳດັບຊັ້ນໂດຍອີງໃສ່ຍິດ ຫຼື ຕຳແໜ່ງ.

"ຮຸ່ນຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ແນວຄິດແບບຂົງຈີ້ ກ່ຽວກັບການບໍ່ດັ່ງຄຳຖາມຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວັດທະນະທຳທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ [ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ອາວຸໂສກວ່າ] ຈະບໍ່ຖືກທ້າທາຍ, ແລະ

ມັນມີຄວາມສຳຄັນກວ່າທີ່ຈະມີຄວາມກົມກຽວກັບທຸກຄົນອ້ອມຂ້າງ ຫຼາຍກວ່າການມີການສົນທະນາແບບວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງ ໂດຍປາສະຈາກການຖືກຄຸກຄາມ ຫຼື ການຄຸກຄາມຄົນອື່ນ." ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ທີ່ມີປະສົບການທົ່ວພາກພື້ນ⁸

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດຮູ້ສຶກວ່າ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ມີວັດທະນະທຳທີ່ຜູ້ຊາຍເປັນໃຫຍ່, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກປະເທດມຽນມາຮູ້ສຶກວ່າ ແມ່ຍິງມີສະຖານະພາບຕ່ຳກວ່າຜູ້ຊາຍໃນສັງຄົມ. ຜູ້ຊາຍມັກຈະຖືກເຫັນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳເລື້ອຍກວ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດສຳລັບວຽກງານພາກສະໜາມ, ແລະ ແມ່ຍິງຖືກເບິ່ງວ່າມັກຢູ່ພາຍໃນຮື່ມຫຼາຍກວ່າ.

ໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງອາຊີບການຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກວ່າແມ່ຍິງຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ພາລະໜ້າທີ່ໃນການລ້ຽງດູລູກ, ແຕ່ໜ້າແບກທີ່ສະຖານະການນີ້ກໍຖືກເບິ່ງວ່າເປັນໂອກາດສຳລັບແມ່ຍິງໃນບາງກໍລະນີ ໂດຍທີ່ຜູ້ຊາຍຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ເປັນເຈົ້າຫຼັກຫາລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ ມັກຈະເລືອກວຽກທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສູງກວ່າ, ເຊິ່ງຈຶ່ງເປີດໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດຍອມຮັບຄ່າຕອບແທນທາງການເງິນທີ່ຕ່ຳກວ່າ ທີ່ອາຊີບນັກຄົ້ນຄວ້າໂດຍທົ່ວໄປມັກຈະໄດ້ຮັບ.

"[ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ,] ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄຳຮ້ອງສະເໜີ ແລະ ເວົ້າວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ລ້າວມາເຮັດວຽກນຳພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບໍ່? ແລະ ຫົວໜ້າຂອງລາວຕອບວ່າ, ບໍ່ໄດ້. ຕອນນີ້ທຸກຄົນອອກໄປເຮັດໂຄງການພາກສະໜາມກັນໝົດ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຮັບໂທລະສັບ ຫຼື ຢູ່ປະຈຳຫ້ອງການ ແລະ ຮັບໂທລະສັບ." ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ທີ່ມີປະສົບການທົ່ວພາກພື້ນ

"ອາຈານສອນເພດຍິງບາງທ່ານ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາມີສາມິເປັນຜູ້ຫາລ້ຽງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ສຳລັບອາຈານສອນເພດຍິງປະເພດນີ້, ພວກເຂົາສາມາດຈົດຈຳໃສ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພິ່ງພາວົງການວິຊາການເພື່ອມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ." ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ໃນປະເທດມຽນມາ

2. ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນການຄ້າເພື່ອການຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ

ທ້ວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພວກເຂົາປະເຊີນກັບອຸປະສັກທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ສະຖາບັນຫຼາຍປະການ ທີ່ຂັດຂວາງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການດຳເນີນການຄ້າ. ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ໄປທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າໄດ້ກ່າວເຖິງ ແມ່ນເວລາບໍ່ພຽງພໍ, ຄ່າຕອບແທນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ຈຳກັດ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ວິທີການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຄ້າ ແລະ ອຸປະສັກທາງດ້ານລະບຽບການ ເຊັ່ນ: ຂະບວນການຂໍການຮັບຮອງດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ຍືດຍາວ.

ການຂາດແຄນເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນອຸປະສັກຕໍ່ການຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

ທ້ວພາກພື້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າໄດ້ລາຍງານວ່າມີເວລາບໍ່ພຽງພໍໃນການດຳເນີນການຄ້າ (ຮູບທີ 6). ສິ່ງນີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດໃນ ປະເທດມາເລເຊຍ (77%, n=21) ແລະ ຝີລິບປິນ (55%, n=29). ເຫດຜົນຫຼັກສຳລັບການຂາດແຄນເວລາ ລວມມີ ພາລະໜ້າທີ່ວຽກງານບໍລິຫານທີ່ໜັກໜ່ວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ການສົດສອນ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ການສ້າງຫຼັກສູດ, ອີງຕາມຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII.

⁸ ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ຂອງພວກເຂົາພະເຈົ້າບາງທ່ານ ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດ “ລະດັບພາກພື້ນ” ເມື່ອພວກເຂົາມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການດຳເນີນ ແລະ/ຫຼື ນຳພາການຄ້າ ໃນຫຼາຍກວ່າ 3 ປະເທດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນຫຼາຍຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ (64%, n=16), ສປປ ລາວ (64%, n=28) ແລະ ຝີລິບປິນ (53%, n=27) ຮູ້ສຶກວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ກິດຈະກຳອື່ນ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສົດສອນ, ຫຼາຍກວ່າການຄ້າ. ECRs (59%, n=41) ແລະ ສະມາຊິກຄະນະວິຊາອາວຸໂສ (52%, n=31) ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະລາຍງານວ່າມີເວລາພຽງພໍໃນການດຳເນີນການຄ້າ, ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ 35% ຂອງອາຈານສອນ (n=10) ແລະ 36% ຂອງຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ (n=10) ເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ສຶກແບບດຽວກັນ.

ນັກຄ້າຈາກສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະຣາຊະອານາຈັກ (66%, n=31) ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳ (68%, n=21) ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະລາຍງານວ່າມີເວລາຄ້າທີ່ພຽງພໍ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ (60%, n=57).

ຮູບທີ 6: ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເວລາທີ່ມີໃນການດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຂາດການສະໜັບສະໜູນທາງອົງການຈັດຕັ້ງສໍາລັບການດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການບໍ່ມີຂອງແຜນງານທີ່ຖືກປັບແຕ່ງເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກວິຊາການໃໝ່, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳກັດແກ່ ECRs ສໍາລັບການຮັບປະກັນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ການຂຽນສິ່ງຕົວເມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ກ່າວເຖິງການບໍ່ມີຂອງທຶນພາຍໃນວ່າເປັນອຸປະສັກສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໄລຍະຍາວ, ຍືນຍົງ.

[ບໍ່ມີ] ເວລາເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ເພາະວ່າ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ນອກຈາກການເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບ ແລະ ການເຮັດວຽກງານບໍລິຫານອື່ນໆ, ພວກເຂົາຍັງ [ຕ້ອງ] ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຜະລິດການຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນສາມປີ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການວົງໂທດບາງຢ່າງຈາກຝ່າຍບໍລິຫານ." ຜູ້ຕອບແບບສໍາພາດ KII ໃນຫວຽດນາມ

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຄງສ້າງສິ່ງຈູງໃຈທາງສະຖາບັນ, ເຊັ່ນ ເງິນການເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ, ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການຄົ້ນຄວ້າສະເໝີໄປ. ສິ່ງນີ້ມັກຈະນໍາໄປສູ່ການສະໜັບສະໜູນທີ່ຫຼຸດລົງສໍາລັບກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ.

"ໃນສະຖາບັນການສຶກສາລາວ, ໃນຂະນະທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ຊັດເຈນ, ການເລື່ອນຕໍາແໜ່ງແມ່ນຍັງອີງໃສ່ການສຶດສອນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າການຄົ້ນຄວ້າ. ຜົນກໍ່ຄື, ບາງຄົນອາດຈະຍັງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງດຽວກັນເປັນເວລາຫ້າປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ການກ້າວຂຶ້ນຜ່ານລຳດັບຂັ້ນການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຍາກ, ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນທີ່ສະໜ້າສະເໝີ ຫຼື ຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ." ຜູ້ຕອບແບບສໍາພາດ KII ໃນລາວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ UK ໃນຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ໄດ້ລາຍງານການເຂົ້າເຖິງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າຕໍ່ຊັບພະຍາກອນ, ການຜຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ. ໃນຫວຽດນາມ, ຈຳນວນສອງເທົ່າຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ UK

ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຂົາມີການເຂົ້າເຖິງທີ່ພຽງພໍຕໍ່ຊັບພະຍາກອນ (70%, n=16)
ເມື່ອບຽບທຽບກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃນປະເທດ (36%, n=12). ໃນໄທ,
ທ່າອ່ຽງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຖືກສັງເກດເຫັນ; 44% (n=7) ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ UK
ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຂົາມີການເຂົ້າເຖິງທີ່ພຽງພໍຕໍ່ຊັບພະຍາກອນ ເມື່ອບຽບທຽບກັບ 19% (n=6)
ທີ່ສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃນປະເທດ.

ກຳນົດເວລາສຳລັບການຮັບຮອງດ້ານຈັນຍາບັນຂັດຂວາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າ

ຂັ້ນຕອນທາງດ້ານລະບຽບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານໃນການຂໍການຮັບຮອງດ້ານຈັນຍາບັນ
ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ
ຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກຳນົດເວລາຂອງພວກເຂົາ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນການພິຈາລະນາທິບທອນດ້ານຈັນຍາບັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດ (KII)
ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານຂີດຄວາມສາມາດດ້ານຈັນຍາບັນການຄົ້ນຄວ້າ
ໃນບັນດາປະເທດທີ່ບັນຫານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງກໍານົດເວລາຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ເຊັ່ນ: ປະເທດມຽນມາ, ຕີມໍ-ລາວ ແລະ
ສປປ ລາວ.

ໃນການສຳພາດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າຈາກປະເທດມຽນມາ ແລະ ຕີມໍ-ລາວ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີຄະນະກຳມະການທິບທອນດ້ານຈັນຍາບັນແບບກະຈາຍສູນ
ເພີ່ມເຕີມຈາກຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດຂ້ອງໃນການປະຕິບັດງານ.

*"ໃນປະເທດສ່ວນຫຼາຍ, ສະຖາບັນ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຈະມີຄະນະກຳມະການທິບທອນດ້ານຈັນຍາບັນການຄົ້ນຄວ້າເປັນຂອງຕົນເອງ.
ແຕ່ໃນປະເທດມຽນມາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຶກສາທິການ ຍັງຄົງ [ມີ]
ຄະນະກຳມະການທິບທອນດ້ານຈັນຍາບັນ [ແບບລວມສູນ], ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດຮອງຮັບ
[ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ]. ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ,
ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການທິບທ
ອນດ້ານຈັນຍາບັນປະຈຳແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ." ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ໃນມຽນມາ*

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າລາຍງານວ່າມີການເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ, ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງຈຳກັດ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລາຍງານໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງແຜນງານ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ
ເພື່ອສ້າງທັກສະດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າ
ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດ ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ
ໂອກາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ ມັກຈະຕິດພັນກັບການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລ,
ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມກົດດັນໃນການເພີ່ມຈຳນວນຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ການຈັດອັນດັບສຳລັບຕາຕະລາງລະດັບຊາດ ຫຼື ສາກົນ ກໍບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບສະເໝີໄປ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
ໃນປະເທດມຽນມາ, ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນອີງໃສ່ພຽງແຕ່ປີສ້າງຕັ້ງ, ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື
ຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ.

"ດັ່ງນັ້ນ, ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດມຽນມາ ແມ່ນອີງໃສ່ປີສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ."

ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ລະບົບການປະເມີນຜົນຂອງທ່ານ.
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະເມີນດ້ວຍຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ.
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະເມີນດ້ວຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດເລີຍ." ຜູ້ຕອບແບບສໍາພາດ KII ໃນມຽນມາ

ຄວາມພໍໃຈຕໍ່ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທົ່ວພາກພື້ນ ແລະ ຕາມລັກສະນະອັດຕະລັກ (ຮູບທີ 7). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ ມີຄວາມພໍໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ, ໂດຍມີ 71% (n=45 ແລະ n=32, ຕາມລຳດັບ) ລະບຸວ່າພວກເຂົາມີຄວາມພໍໃຈ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ທີ່ມາຈາກຟີລິບປິນ (47%, n=25), ສິງກະໂປ (38%, n=10) ແລະ ມາເລເຊຍ (35%, n=9) ໄດ້ລາຍງານລະດັບຄວາມພໍໃຈທີ່ຕ່ຳກວ່າ. ສ່ວນຫຼາຍ (>50%) ຂອງ ECRs (n=65) ແລະ ສະມາຊິກຄະນະວິຊາອາວຸໂສ (n=33) ມີຄວາມພໍໃຈກັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄລຍະກາງອາຊີບ ເຊັ່ນ: ອາຈານສອນ (61%, n=17) ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ (51%, n=14) ໄດ້ລາຍງານປະສົບການທີ່ເປັນກາງ ຫຼື ໃນທາງລົບ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພດຍິງລາຍງານຄວາມພໍໃຈຕໍ່ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງພວກເຂົາໜ້ອຍກວ່າເລັກນ້ອຍ, ໂດຍມີ 56% (n=113) ຂອງແມ່ຍິງສະແດງຄວາມພໍໃຈ ທຽບກັບ 59% (n=88) ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ 62% (n=5) ຂອງບຸກຄົນທີ່ລະບຸວ່າເປັນເພດອື່ນ.

ຮູບທີ 7: ຄວາມພໍໃຈຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ລະດັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ

ຄໍາຕອບແທນສໍາລັບກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສະເໝີພາບສະເໝີໄປ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງລະດັບຄວາມພໍໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄໍາຕອບແທນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສໍາລັບເວລາທີ່ພວກເຂົາຈັດສັນໃຫ້ກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ (ຮູບທີ 8). ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບົດບາດເນັ້ນການສຶດສອນ ຫຼື ບົດບາດລະດັບຕົ້ນ, ເຊັ່ນ: ອາຈານສອນ, ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ, ຜູ້ຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສຶກສາ, ໂດຍທົ່ວໄປລາຍງານລະດັບຄວາມພໍໃຈທີ່ຕ່ຳກວ່າ, ດ້ວຍອັດຕາ 40% (n=11), 43% (n=12), 48% (n=22) ແລະ 48% (n=16), ຕາມລຳດັບ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ອາວຸໂສກວ່າ ມີຄວາມພໍໃຈຫຼາຍກວ່າເລັກນ້ອຍກັບຄໍາຕອບແທນຂອງພວກເຂົາ (50%-57%). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາພາດຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາຕອບແທນທີ່ຍຸຕິທໍາສໍາລັບເວລາການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງເພດ ຫຼື ສັນຊາດ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວເງິນ ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວ ແລະ ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາພາດໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນບາງປະເທດ, ພະນັກງານຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມຈາກໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເພີ່ມ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນແພດໝໍ.

ຮູບທີ 8: ຄວາມພໍໃຈຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນສໍາລັບເວລາການຄົ້ນຄວ້າ ຕາມປະເທດ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນັກຄົ້ນຄວ້າສ່ວນຫຼາຍ (77%, n=21) ໃນປະເທດມາເລເຊຍ ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທີ່ບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ. ໃນປະເທດອື່ນໆ, ຄວາມຄິດເຫັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ, ໂດຍມີປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມມີຄວາມພໍໃຈ, ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງບໍ່ພໍໃຈ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພດຍິງລາຍງານວ່າຮູ້ສຶກມີຄວາມພໍໃຈໜ້ອຍກວ່າຕໍ່ຄ່າຕອບແທນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ (48%, n=109) ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ຊາຍ (53%, n=85) (ຮູບທີ 9).

ຮູບທີ 9: ຄວາມພໍໃຈຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນສໍາລັບເວລາການຄົ້ນຄວ້າ ຕາມເພດ

ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນວິທີການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງວັດແທກຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ

ໂດຍລວມແລ້ວ ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມໃນພາກພື້ນ ມີຄວາມພໍໃຈຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ກັບວິທີການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາວັດແທກຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ. ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນມີສູງກວ່າໃນກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າຈາກ ຟີລິບປິນ (39%, n=43), ມາເລເຊຍ (38%, n=17) ແລະ ສິງກະໂປ (34%, n=17), ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບວິທີການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາວັດແທກຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ (ຮູບທີ 10).

ຮູບທີ 10:

ຄວາມພໍໃຈຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ກັບວິທີການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ

ຜົນການຕອບຮັບຈາກ KII ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນຫຼາຍເຫັນດີກັບການສຸມໃສ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ

ໃນການນຳໃຊ້ການຕີພິມໃນວາລະສານທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ເພື່ອປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ແຕ່ການເນັ້ນໜັກຫຼາຍເກີນໄປໃສ່ສິ່ງຕີພິມໃນຖານະເປັນຕົວອັດແທກສຳລັບຄວາມສຳເລັດ ແມ່ນມີຜົນສະທ້ອນໃນທາງລົບ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກວ່າ ມັນບ່ອນທຳລາຍຄວາມຊື່ສັດທາງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ

ເພີ່ມທະວີການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນຜົນດີໃນການເປັນເຈົ້າຂອງຜົນງານ ລະຫວ່າງຜູ້ຮ່ວມງານ ແລະ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນໄລຍະອາຊີບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າຍັງຮູ້ສຶກວ່າ ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນການມອບທຶນການຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນ ແລະ ການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ສາມາດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ມໄປດ້ວຍຄວາມກົດດັນໄດ້.

"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນມີຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນຢ່າງສູງ ເພາະວ່າມັນບຽບເໝືອນກັບກ່ອງດຳ ສິ່ງດຽວໃນລະຫວ່າງທາງທີ່ໃຫ້ຕົວຊີ້ບອກໃດໆແກ່ທ່ານວ່າທ່ານອາດຈະເຮັດໄດ້ ກໍ່ຈະແມ່ນການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງທ່ານ ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າບາງຄົນໃນຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຕັດສິນໃຈວ່າ 'ນີ້, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງການເມືອງຫຼາຍເກີນໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ?' ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ໃນສິງກະໂປ

ຜົນການຕອບຮັບຈາກ KII ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການເນັ້ນໜັກຫຼາຍເກີນໄປໃສ່ສິ່ງຕີພິມ

ໃນຖານະເປັນຕົວອັດແທກສຳລັບຄວາມສຳເລັດ ໄດ້ບ່ອນທຳລາຍຄວາມຊື່ສັດທາງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ

ເພີ່ມທະວີການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນຜົນດີໃນການເປັນເຈົ້າຂອງຜົນງານ ລະຫວ່າງຜູ້ຮ່ວມງານ ແລະ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນໄລຍະອາຊີບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ KII ຖືກຖາມວ່າ

ຕົວອັດແທກສຳລັບຄວາມສຳເລັດໃນການຄົ້ນຄວ້າໃດ ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ແທນ,

ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວອັດແທກທາງເລືອກ ເຊັ່ນ ຜົນກະທົບໃນໂລກຕົວຈິງ, ທັກສະການສື່ສານທີ່ດີ, ທັກສະລະຫວ່າງບຸກຄົນ,

ຄວາມມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມທະເຍີທະຍານ.

“ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນແທ້ຈິງແລ້ວທ່ານສຸມໃສ່ການຜະລິດບົດຄວາມໃນອາລະສານທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ, ແລະ ສິ່ງນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເມີດຈົນຍາບັນການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.” ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ໃນອິນໂດເນເຊຍ

3. ຜູ້ໃຫ້ທຶນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງປະເທດ ຄວນໃຫ້ຄຸນຄ່າຕໍ່ຄວາມຊຽ່ວຊານຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃນຂະນະທີ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການໃຫ້ທຶນລະດັບສາກົນ ໄດ້ນຳເອົາຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນ, ການເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ໂອກາດສຳລັບການຮ່ວມມືໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເຫຼົ່ານັ້ນ ຕໍ່ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ນັກຄົ້ນຄວ້າທົ່ວພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະ ນັກຄົ້ນຄວ້າລຸ້ນໃໝ່ (ECRs) ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ, ໄດ້ສະແດງຄວາມກ້ຽວກັບການຄອບງ່າຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດ ໃນການກຳນົດບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າລະດັບຊາດ. ຄວາມກ້ຽວກັບເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຕົ້ນເຫດມາຈາກຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມາຈາກມໍລະດົກທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ການເມືອງ ທີ່ສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງທຶນ, ການພົວພັນທາງອຳນາດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ.

ທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມລະຄ້າງລະດັບຊາດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າສ່ວນຫຼາຍຈາກ ມາເລເຊຍ (54%, n=24) ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ (45%, n=34) ຮູ້ສຶກວ່າບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດສຳລັບບໍລິບົດຂອງພວກເຂົາ (ຮູບທີ 11). ໃນທຸກປະເທດອື່ນໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສ່ວນຫຼາຍ ຮູ້ສຶກວ່າ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ແລະ/ຫຼື ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດຄອບງ່າບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າຂອງປະເທດຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ECRs ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການຂອງຈຸລິນຊີວິທະຍາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ (ເບິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ – ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ) ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດຄອບງ່າບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າລະດັບຊາດ.

ຮູບທີ 11:

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງທຶນການຄົ້ນຄວ້າສາກົນຕໍ່ບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າລະດັບຊາດ

ຄວາມກ້ຽວກັບການຄອບງ່າຂອງຕ່າງປະເທດຕໍ່ບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າ ມີຄວາມພົວພັນກັບ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (Spearman ρ r = -0.83, p=0.015 – ຮູບທີ 12). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຄິດວ່າ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດ ຄອບງ່າບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າຂອງປະເທດພວກເຂົາ. ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງກວ່າ ມີທ່າອ່ຽງໜ້ອຍກວ່າ

⁹ ສຳປະສິດສະຫະສຳພັນລຳດັບຂອງ Spearman ແມ່ນ ການວັດແທກແບບບໍ່ມີພາຣາມິເຕີ ຂອງ ຄວາມເຂັ້ມ ແລະ ທິດທາງ ຂອງ ຄວາມກ່ຽວພັນແບບໂມໂນໂທນິກ ລະຫວ່າງ ສອງຕົວປ່ຽນ, ເຊິ່ງ ມີໄລຍະຈາກ -1 (ລົບສົມບູນ) ຫາ

+1 (ບວກສົມບູນ).

ທີ່ຈະແບ່ງບັນຄວາມກັງວົນນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ການແພ່ງພາອາໄສທີ່ຕໍ່າກວ່າຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຄິດຫຍຸ້ງຫຍຸ້ງກວ່າ ໃນການກຳນົດບູລິມະສິດການຄ້າຄວ້າ.

ຮູບທີ 12:

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຄ້າຄວ້າກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງທຶນການຄ້າຄວ້າສາກົນຕໍ່ບູລິມະສິດການຄ້າຄວ້າ າລະດັບຊາດ ທີ່ມີຄວາມພົວພັນກັບ GDP ¹⁰

ການສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ

ການຮ່ວມມືກັບນັກຄ້າຄວ້າສາກົນ, ເຊັ່ນຜ່ານໂຄງການແລກປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການເປັນຜູ້ຂຽນຮ່ວມ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ສສ ຟິລິບປິນ, ແລະ ສປປລາວ. ໃນຂະນະທີ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນສະໜອງຊັບພະຍາກອນອັນມີຄ່າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດຫຼັກ (KII) ບາງທ່ານກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວສາມາດຫຼຸດຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານທ້ອງຖິ່ນລົງໄດ້ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ເປົ້າໝາຍຂອງຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຊັບພະຍາກອນສູງກວ່າ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດຄົ້ນຄວ້າຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສະເໝີພາບ ເມື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທຶມງານອື່ນໆ (72%, \$n=242\$). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທີ່ໃຫ້ສຳພາດໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນການ ທຳທາຍ ທີ່ຈະຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຕົນເອງໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມກົດດັນທາງດ້ານເວລາ ແລະ ໃນສະຖານະການທີ່ມີການສະໜອງທຶນພາຍໃນປະເທດຢ່າງຈຳກັດ.

“ບາງນັກຄ້າຄວ້າສາກົນໄດ້ນຳໃຊ້ຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນເທົ່າ

ນັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນຳພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມໃນການວິເຄາະ — ພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ
ການຄອບງ່າທາງວິຊາການ

¹⁰ % ຄວາມເຫັນດີແມ່ນຜົນລວມຂອງຄຳຕອບເຫັນດີເລັກນ້ອຍ ແລະ ເຫັນດີຢ່າງແຂງຂັນ,
ກະດູນອ້າງອີງເຖິງວິທີການ "ການວິເຄາະແບບສຳຫຼວດ" ເພື່ອຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວຕາເວັນຕົກ ຈະປະຕິບັດຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ
ໃນຖານະຜູ້ຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ ແທນທີ່ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເທົ່າທຽມກັນ.
ສິ່ງນັ້ນເປັນບັນຫາຢ່າງຍິ່ງ." ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ໃນ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ

“ຄວາມເປັນເອກະລາດ ໝາຍເຖິງ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ພວກເຂົາ
[ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ] ດ້ອງການ,

ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການກາຍເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື
ສະມາຄົມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະ ເສລີພາບທາງດ້ານການເງິນທີ່ຈະຖອນໂຕອອກໄປ
ໂດຍທີ່ຜົນສະທ້ອນໃນທາງລົບຂອງການຖອນໂຕນັ້ນ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທ່ານ,
ຊີວິດຂອງທ່ານ, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ, ຫຼື ສະຖາບັນຂອງທ່ານ.
ມັນເປັນເລື່ອງຍາກໃນສະຖາບັນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນພາຍນອກ
ເພາະວ່າເງິນເດືອນຂອງທ່ານບໍ່ສູງພໍທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້.
ເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສາສະດາຈານກໍຍັງກາຍເປັນບັນຫາ.

ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການສຶດສອນ ທຽບກັບ ການຄົ້ນຄວ້າ ທຽບກັບ
ການແລ່ນຫາທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ." ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII ທີ່ມີປະສົບການທົ່ວພາກພື້ນ

ໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່,

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າສ່ວນຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄຸນຄ່າຢ່າງເທົ່າທຽມກັນເມື່ອປຽບທຽບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານການຄົ້ນຄວ້າຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼື ຈາກປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມຜັນຜວນໃນຄໍາຕອບໃນລະດັບສູງ.

ສິ່ງສໍາຄັນ, ໃນປະເທດມາເລເຊຍ (50%, n=13) ແລະ ສິງກະໂປ (48%, n=11), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄຸນຄ່າໜ້ອຍກວ່າເພື່ອນຮ່ວມງານຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼື ຈາກປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງຂອງພວກເຂົາ (ຮູບທີ 13).

ຮູບທີ 13:

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທີ່ເທົ່າທຽມກັນເມື່ອປຽບທຽບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານການຄົ້ນຄວ້າຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼື ຈາກປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງ, ຕາມປະເທດ.

ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, 46% (n=10) ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ UK ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄຸນຄ່າຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼື ຈາກປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງ, ເຊິ່ງຕໍ່າກວ່າ 60% (n=20) ທີ່ຖືກລາຍງານຢູ່ໃນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ. ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ UK ໃນຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ລາຍງານການຮັບຮູ້ໃນທາງບວກ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນທາງສະຖາບັນສໍາລັບ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ (80%, n=20), ເວລາທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ (76%, n=19), ແລະ ການພັດທະນາອາລົບ (70%, n=14). (ຮູບທີ 14).

ໃນປະເທດໄທ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄຸນຄ່າຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ ລະຫວ່າງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ UK (50%, n=6) ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ (57%, n=17). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 80% (n=12) ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ UK ໃນປະເທດໄທ ເຫັນດີວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ເຊິ່ງເກືອບສອງເທົ່າຂອງອັດຕາສ່ວນໃນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ (50%, n=16).

ຮູບທີ 14:

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທີ່ເທົ່າທຽມກັນເມື່ອທຽບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ການຄົ້ນຄວ້າຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼື ຈາກປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງ, ຕາມສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າ

ບັດໄຈທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ການເມືອງ

ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມື

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເນື່ອງຈາກບັດໄຈທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ການເມືອງລະຫວ່າງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ບາກົດຂຶ້ນໃນການສຳພາດເຊັ່ນກັນ. ການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມໍລະດົກຂອງການເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ, ສົງຄາມ, ແລະ ການແຊກແຊງຈາກຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ອາວຸຊິຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ບັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ທຶນສາກົນ ແລະ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມື.

ການພົວພັນທາງປະຫວັດສາດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງທຶນການຄົ້ນຄວ້າ. ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ການພົວພັນທີ່ສັບສົນກັບສະຫະລັດ, ທີ່ມີຮາກຖານມາຈາກສົງຄາມຫວຽດນາມ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ, ສາມາດສ້າງຄວາມອ່ອນໄຫວທາງການເມືອງ ແລະ ອຸປະສັກທາງດ້ານລະບຽບການ ສຳລັບສະຖາບັນຫວຽດນາມທີ່ຊອກຫາທຶນການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ. ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າບາງທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດວາງຕົນເອງໃນ ຫໍສອດຄ່ອງກັບຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີ່ມີອຳນາດ, ເຊັ່ນ ການມີສາຍພົວພັນສ່ວນຕົວກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ມີອິດທິພົນ. ໃນປະເທດມຽນມາ, ການຄວບຄຸມຂອງລະບອບການທະຫານໄດ້ຈຳກັດເສລີພາບທາງດ້ານວິຊາການຢ່າງຮຸນແຮງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕັ້ງຄຽດທີ່ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າສັບສົນ ແລະ ທີ່ຖອຍໃຈບຸກຄົນທີ່ຈະເວົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.

“ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ,
ມັນເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດທີ່ຄູ່ຄວນແກ່ການຍົກຍ້ອງ
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສາຍພົວພັນທີ່ດີ. ເພາະວ່າ
ມີແຕ່ຄົນຮັ່ງມີຢູ່ໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບລັດຖະບານ.
ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດຮັ່ງມີໄດ້ນອກຂອບເຂດນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນປະຊາທິປະໄຕ,
ແຕ່ລັດຖະບານກໍ່ເປັນລະບອບຜະເດັດການໂດຍພື້ນຖານ.” ຜູ້ຕອບແບບສຳພາດ KII
ທີ່ມີປະສົບການທົ່ວພາກພື້ນ

ຂໍ້ສະເໜີ

ອີງຕາມຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສະຫຼຸບຂໍ້ສະເໜີແນະນຳລັບຜູ້ໃຫ້ທຶນການຄົ້ນຄວ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ. ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງພວກເຮົາ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຫຼົ່ານີ້, ຈັດວາງບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ, ແລະ ເສີມສ້າງພູມສັນຖານການຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້:

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າແບບລວມ

ສະຖາບັນຕ່າງໆຕ້ອງກ້າວຜ່ານຂັ້ນຕອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍແບບຜິວເຜີນ ເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະສັກທາງດ້ານໂຄງສ້າງ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເຊັ່ນ ການລາຜັກເພື່ອວັງລູກຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີ່ເປັນມິດກັບຄອບຄົວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດູແລ, ການສະໜອງໂຄງການສະໜັບສະໜູນດ້ານພາສາ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມທີ່ມີການເປັນຕົວແທນໜ້ອຍໂດຍສະເພາະ.

ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລະບົບສະໜັບສະໜູນ

ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຄວນປັບໂຄງສ້າງວຽກງານວິຊາການ ເພື່ອປົກປ້ອງເວລາການຄົ້ນຄວ້າ, ລົງທຶນໃສ່ສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບົບສະໜັບສະໜູນສະເພາະສຳລັບການຂຽນຄຳຮ້ອງຂໍທຶນ ແລະ ການບໍລິຫານການຄົ້ນຄວ້າ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການສ້າງຂະບວນການອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານບໍລິຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ພັດທະນາລະບົບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານທີ່ໂປ່ງໃສ

ສະຖາບັນຕ່າງໆຕ້ອງພັດທະນາມາດຕະຖານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງໃສ ສຳລັບການປະເມີນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ກ້າວຂ້າມຕົວອັດແທກການຕີພິມ ເພື່ອລວມເອົາຜົນກະທົບໃນໂລກຕົວຈິງ, ຄຸນນະພາບການຮ່ວມມື, ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ກົນໄກການປະເມີນພາຍໃນສຳລັບຂໍ້ສະເໜີການຄົ້ນຄວ້າ ຄວນລວມເອົາຜົນກະທົບດ້ານນະໂຍບາຍເປັນຕົວອັດແທກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີຄວາມໝາຍຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນ.

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້:

ພັດທະນາຍຸດທະສາດວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າລະດັບຊາດ

ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບຮູ້ ວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ສິ່ງນີ້ລວມມີ ການພັດທະນາບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງຊັດເຈນສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຂົາ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ສິ່ງນີ້ສາມາດສ້າງເປັນພື້ນຖານສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອແກ້ໄຂບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າຂອງປະເທດ ແລະ ແຜນການໃນການລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄົ້ນຄວ້າ, ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ, ແລະ ການສ້າງກອບນະໂຍບາຍທີ່ປົກປ້ອງເສລີພາບທາງດ້ານວິຊາການໃນຂະນະທີ່ຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງ.

ແກ້ໄຂອຸປະສັກທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ການເມືອງ

ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂບັດໄຈທາງການເມືອງ ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ໂອກາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຮ່ວມມື ຜ່ານການພົວພັນທາງການທູດ, ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ, ແລະ

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍສຳລັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ.

ວົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການຄ້າ

ບັນດາປະເທດຕ້ອງວົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການຄ້າຂອງພວກເຂົາ ຜ່ານນະໂຍບາຍການສຶກສາ, ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມການພັດທະນາອາຊີບ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການສະໜັບສະໜູນໂຄງການປະລິນຍາເອກ, ໂອກາດຫຼັງປະລິນຍາເອກ, ແລະ ການສ້າງເສັ້ນທາງອາຊີບທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດໄວ້ພາຍໃນພາກພື້ນ.

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ທຶນການຄ້າລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດ:

ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນຕ້ອງປ່ຽນຈາກການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານແບບຂຸດຮີດ ໄປສູ່ຮູບແບບການຮ່ວມມື ທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ນັກຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການສະໜອງທຶນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ, ສະ ໜັບສະໜູນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າບຸລິມະສິດການຄ້າສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາລະດັບຊາດ ແທນທີ່ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມທາງດ້ານໂຄງສ້າງໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ມີທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກຄ້າຈາກປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ຈາກພື້ນຖານທີ່ຖືກເບິ່ງຂ້າມ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການສ້າງຕັ້ງຊ່ອງທາງການໃຫ້ທຶນສະເພາະສຳລັບການພັດທະນາ ECRs ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມາດຖານການໃຫ້ທຶນລວມມີການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ.

ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້

ແທນທີ່ຈະຮັກສາການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າທີ່ນຳພາໂດຍສະຖາບັນຕາເວັນຕົກເປັນຫຼັກ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນຄວນວົງທຶນໃນການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື, ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມການຄ້າຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງສະຖາບັນຄ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ້ ໄດ້ລວມເອົາວິທີການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບບົດລາຍງານຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ. ວິທີການ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການທົບທວນຂອບເຂດ ແລະ FGDs ແມ່ນມີໃຫ້ຕ່າງຫາກ.

1. ວິທີການສໍາຫຼວດອອນລາຍ

ພື້ນຖານ ແລະ ຈຸດປະສົງ

ການສໍາຫຼວດອັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເກັບກໍາທັດສະນະຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຂັ້ນຕອນອາຊີບ, ສາຂາວິຊາ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງສະຖາບັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະເໜີທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ໃນຂະນະທີ່ຈຸດສຸມຫຼັກຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນເພື່ອເກັບກໍາຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານປະລິມານໃນທ້ວສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຜົນໄດ້ຮັບກໍາຄັງສະໜອງພື້ນຖານທາງດ້ານບໍລິບົດທີ່ສະໜັບສະໜູນຜົນການຄົ້ນພົບດ້ານຄຸນນະພາບຈາກ FGDs ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາກ່ອນໜ້ານີ້. ຜົນການຄົ້ນພົບຈາກການສໍາຫຼວດໄດ້ລະບຸພື້ນທີ່ຂອງຄວາມກັງວົນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສໍາຫຼວດທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ຮັບປະກັນວ່າ KIIs ຕໍ່ມາ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ຖືກສັງເກດເຫັນ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນ:

1. ວັດແທກບັດໃຈກະຕຸ້ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກົນຄວ້າປະສົບໃນທ້ວສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ບັດໃຈກະຕຸ້ນ (ເຊັ່ນ: ແຮງຈູງໃຈໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມເພີດເພີນໃນກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າ), ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ (ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານເວລາ ແລະ ຄ່າຕອບແທນ).
2. ປະເມີນວ່າການປະຕິບັດຂອງສະຖາບັນ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ນະໂຍບາຍ ມີສ່ວນສ້າງອັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າແນວໃດ. *ບັດໃຈລະດັບສະຖາບັນ (ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ, ຄວາມພ້ອມຂອງຊັບພະຍາກອນ, ນະໂຍບາຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບຸລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າ).*
3. ກວດກາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງສະຖາບັນ, ລວມທັງລະບົບສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການປະຕິບັດການຮ່ວມມື. ການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ (ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ການຮັບຮູ້ຜົນງານ).
4. ລະບຸອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ແລະ ລະດັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. *ອຸປະສັກດ້ານປະຊາກອນ (ເຊັ່ນ: ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບສໍາລັບແມ່ຍິງ, ECRs, ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີການເປັນຕົວແທນໜ້ອຍອື່ນໆ).*

ວິທີການ

ຍຸດທະສາດການເກັບຕົວຢ່າງ

ຍຸດທະສາດການເກັບຕົວຢ່າງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະສົມປະສານຂອງການເກັບຕົວຢ່າງແບບໂຄຕາ ແລະ ແບບມີຈຸດປະສົງ, ຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນການຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດນ້ອຍສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໂດຍມີນັກຄົ້ນຄວ້າຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄົນຈາກແຕ່ລະປະເທດເປັນຕົວແທນ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະມີ ECRs ຢ່າງໜ້ອຍ 200 ຄົນໃນຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ.

ການໂຄສະນາສໍາຫຼວດ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນໃນຊ່ອງທາງທີ່ຈະສ້າງຄໍາຕອບສຽງສູດຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະເພາະ ເຊັ່ນ: (1) ຂັ້ນຕອນອາຊີບ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນຈາກນັກຄົ້ນຄວ້າໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ (ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າລະດັບຕົ້ນ) ໄປສູ່ນັກວິຊາການລະດັບກາງ ແລະ ອາວຸໂສ (ສາສະດາຈານ, ຜູ້ອໍານວຍການ); (2) ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານສາຂາວິຊາ: STEM, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ຊີວະການແພດ, ແລະ ມະນຸດສາດ; ແລະ (3) ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານພູມສາດ ແລະ ສະຖາບັນ, ກວມເອົານັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊານເມືອງ/ຊົນນະບົດ, ແລະ ປະເພດສະຖາບັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,

ວອມທັງສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຈາກສາກົນ. ການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວມີນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ 646 ຄົນໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຜູ້ຕອບແບບສໍາຫຼວດ – ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ

ຕາຕະລາງທີ 2: ລັກສະນະທາງດ້ານປະຊາກອນຂອງຜູ້ຕອບແບບສໍາຫຼວດ

ລັກສະນະ	N = 646 ¹
ເພດ	
ຍິງ	365 (56.5%)
ຊາຍ	263 (40.7%)
ນອກເໜືອຈາກສອງເພດ / ເພດທີສາມ	9 (1.4%)
ບໍ່ຕ້ອງການເປີດເຜີຍ	9 (1.4%)
ປະເທດ	
ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ	14 (2.2%)
ສິງກະໂປ	52 (8.0%)
ຟີລິບປິນ	92 (14.2%)
ໄທ	122 (18.9%)
ສປປ ລາວ	62 (9.6%)
ອິນໂດເນເຊຍ	77 (11.9%)
ຫວຽດນາມ	128 (19.8%)
ກຳປູເຈຍ	42 (6.5%)
ມາເລເຊຍ	45 (7.0%)
ມຽນມາ	8 (1.2%)
ຕີມໍ-ເລສເຕ	4 (0.6%)
ປີຂອງປະສົບການ	
1-5 ປີ	198 (30.7%)
5-10 ປີ	178 (27.6%)
10-15 ປີ	163 (25.2%)
20 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ	107 (16.6%)
ປະເພດສະຖາບັນ	
ທຶນຈາກລັດຖະບານ	360 (55.7%)
ເອກະຊົນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ	181 (28.0%)
ທຶນຈາກອັງກິດ	81 (12.5%)
ອື່ນໆ	24 (3.7%)
ຕຳແໜ່ງວຽກ	
ນັກສຶກສາ	59 (9.2%)
ຜູ້ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ	86 (13.4%)
ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າ	82 (12.8%)
ຜູ້ຊ່ວຍຊານດ້ານສຸຂະພາບການຄົ້ນຄວ້າ	88 (13.8%)
ລັກສະນະສະເພາະ	N = 646¹
ນັກຄົ້ນຄວ້າຮັບເຊີນ, ຫຼັງປະລິນຍາເອກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ	132 (20.6%)
ອາຈານສອນ ຫຼື ຄູ	47 (7.3%)
ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ	49 (7.7%)
ຕຳແໜ່ງຄະນະວິຊາອາວຸໂສ	97 (15.2%)

ຂອບເຂດການຄົ້ນຄວ້າ (N = 832) ¹	
ຊີວະການແພດ, ການແພດ, ການພະຍາບານ, ທາງຄລິນິກ	196 (23.6%)
ຈຸລະຊີວະສາດ, ໄວຣັດສາດ, ປາຣາຊິຕສາດ	104 (12.5%)
ຈິດຕະວິທະຍາ, ວິທະຍາສາດພືດຕົກກຳ	46 (5.5%)
ສາທາລະນະສຸກ, ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບ, ລະບົບສຸຂະພາບ, ສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ	279 (33.5%)
ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະນຸດສາດ	136 (16.3%)
STEM (ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກຳ, ຄະນິດສາດ)	71 (8.5%)

¹ຂອບເຂດການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບ 832 ຄຳຕອບ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຕອບແບບສຳຫຼວດສາມາດເລືອກໄດ້ຫຼາຍທາງເລືອກ

ການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ດຳເນີນການໃນໄລຍະເວລາ 5 ອາທິດ, ພ້ອມກັບການຕິດຕາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານເວທີສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ອີເມວໄປຍັງເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອບັບປຸງອັດຕາການຕອບສະໜອງ. ການສຳຫຼວດອອນລາຍແມ່ນເປັນແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໂດຍສົມບູນ. ສຳລັບເຫດຜົນດ້ານຈັນຍາບັນ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງສັນຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດທະສາດການຮັບສະໝັກຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງປະກອບມີການໂພສຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ການບອກຕໍ່ບາກຕໍ່ບາກ, ການເກັບຕົວຢ່າງແບບລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜ່ານອີເມວ. ໃນການສຳຫຼວດ, ພວກເຮົາໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງຢູ່ປະເທດໃດ, ປະເທດທີ່ພວກເຂົາມີປະສົບການຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດນີ້. ສິ່ງນີ້ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເກັບກຳທັດສະນະຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງດຽວກັນກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ການສຳຫຼວດໄດ້ຖືກດຳເນີນການໂດຍໃຊ້ແຟລັດຟອມ Qualtrics.

ຮູບແບບການສຳຫຼວດປະກອບດ້ວຍສະເພາະຄຳຖາມສັ້ນໆຫຼາຍຂໍ້ທີ່ຖືກຈັດໂຄງສ້າງເພື່ອດຶງດູດຄຳຕອບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ ໃນທົ່ວບໍລິບົດການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ການສຳຫຼວດໄດ້ຖືກບັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນມືຖື.

ເພື່ອຮອງຮັບພູມສັນຖານທາງດ້ານພາສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,

ການສຳຫຼວດແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິການໃນຫຼາຍພາສາ, ລວມທັງພາສາບາຣາຊາ (ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ), ພາສາຈີນ (ແບບຫຍໍ້), ພາສາກຳປູເຈຍ, ພາສາພະມ້າ, ພາສາໄທ, ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ.

ຫຼັງຈາກປຶກສາຫາລືກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລວມເອົາພາສາຕາກາລັອກ

ເນື່ອງຈາກພາສາອັງກິດເປັນມາດຕະຖານສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າໃນຟີລິບປິນ.

ແຕ່ລະສະບັບພາສາໄດ້ຖືກທົດສອບໃນໄລຍະທົດລອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ເວົ້າພາສາກຳເນີດ

ຜູ້ທີ່ໄດ້ທົດທອນການສຳຫຼວດເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ການຍື່ນຍອມເຫັນດີແບບມີຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ຮັບຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີຕໍ່ຖະແຫຼງການຍື່ນຍອມກ່ອນເຂົ້າຖືງານສຳຫຼວດ.

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ຈຸດສຸມຫຼັກຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແມ່ນການປະເມີນດ້ານປະລິມານ. ການວິເຄາະໄດ້ຖືກດຳເນີນໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມ R.

ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງການວິເຄາະ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງສະຖິຕິພັນລະນາ, ເຊັ່ນ: ການແຈກຢາຍຄວາມຖີ່, ຄ່າສະເລ່ຍ, ແລະ ສ່ວນປ່ຽນມາດຕະຖານ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ສະໜອງພາບລວມຂອງຕົວແບບຫຼັກ, ລວມທັງແຮງຈູງໃຈສ່ວນບຸກຄົນ,

ພິນລະວັດຂອງສະຖາບັນ, ແລະ ຮູບແບບປະຊາກອນ.

ການວິເຄາະຕໍ່ມາໄດ້ນຳໃຊ້ສະຖິຕິອະນຸມານ ເພື່ອກວດກາຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕົວແປທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຕັກນິກ ແລະ ການວິເຄາະທາງສະຖິຕິ, t-tests, ແລະ ແບບຈຳລອງການຖົດຖອຍ ໄດ້ຖືກດຳເນີນການ ເພື່ອສືບສອນຕົວແປທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າ, ລະບຸການພົວພັນກັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ແລະ ປະສົບການ, ແລະ ປະເມີນວ່າການປະຕິບັດຂອງສະຖາບັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພິນລະວັດການຄ້າຄວ້າແນວໃດ.

ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກແຍກອອກໂດຍຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປຽບທຽບຢ່າງລະອຽດລະຫວ່າງກຸ່ມຕ່າງໆ. ການວິເຄາະໄດ້ລວມເອົາການແບ່ງຂໍ້ມູນຕາມປະເທດ, ຂັ້ນຕອນອາຊີບ, ສາຂາວິຊາການຄ້າຄວ້າ, ແລະ ປະເພດທຶນ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ຫຼື ແນວໂນ້ມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.

ເປີເຊັນຄວາມເຫັນດີ

ແມ່ນໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການລວມເອົາອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຕອບແບບສຳຫຼວດທີ່ເລືອກເຫັນດີເລັກນ້ອຍ ແລະ ເຫັນດີຫຼາຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເປີເຊັນຄວາມບໍ່ເຫັນດີ ລວມເອົາບໍ່ເຫັນດີເລັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ເຫັນດີຫຼາຍ.

ແບບສອບຖາມສຳລັບການສຳຫຼວດ

ແບບສອບຖາມສຳລັບການສຳຫຼວດ ແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ້າຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4.

ແບບສອບຖາມດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບໃນໂປຣແກຣມ Word ແລະ ໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າໃນ Qualtrics ເພື່ອເຜີຍແຜ່.

2. ວິທີການສໍາພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສໍາຄັນ

ພື້ນຖານ ແລະ ຈຸດປະສົງ

ການສໍາຫຼວດເພື່ອສືບສວນວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ນໍາເອົາຫຼັກການທີ່ຊັດເຈນຂອງອຸປະສັກ, ບັດໃຈເລີ່ມ ແລະ ພື້ນທີ່ສໍາລັບການບັບປຸງມາໃຫ້ເຫັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນປະລິມານທີ່ເກັບກໍາຜ່ານການສໍາຫຼວດ ໂດຍທໍາມະຊາດມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນດ້ານລາຍລະອຽດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດສະໜອງໄດ້. ການສໍາຫຼວດກໍຍັງບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທີມຄົ້ນຄວ້າສອບຖາມພື້ນທີ່ສະເພາະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ປະສົບການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ດັ່ງນັ້ນ, KIIs ຈຶ່ງໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບບັດໃຈຂັບເຄື່ອນວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການສໍາຫຼວດ, ບັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະສົບການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເທດຕ່າງກັນ ແລະ ການປຽນແປງທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພື້ນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູ້ວ່າຈະບັບປຸງວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າໄດ້. KIIs ໄດ້ລວມເອົານັກຄົ້ນຄວ້າຈາກກຸ່ມທີ່ມີການເປັນຕົວແທນໜ້ອຍໃນການສໍາຫຼວດ.

ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ

ຍຸດທະສາດການເກັບຕົວຢ່າງ

ມີຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດທັງໝົດ 36 ຄົນ, ເຊິ່ງໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຜົນການຄົ້ນພົບຈາກການສໍາຫຼວດ. ການຄັດເລືອກແບບມີຈຸດປະສົງໄດ້ຮັບປະກັນການລວມເອົາ:

- ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນຈາກແຕ່ລະປະເທດທີ່ສຶກສາ
- ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີການເປັນຕົວແທນໜ້ອຍ ຫຼື ດ້ອຍໂອກາດ, ຕາມທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນໂດຍການທົບທວນຂອບເຂດ ແລະ ການສໍາຫຼວດ
- ທັດສະນະຈາກກຸ່ມຍ່ອຍໃດໆ ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກໃນການສໍາຫຼວດ

ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດໄດ້ຖືກລະບຸຜ່ານສາມຊ່ອງທາງ:

1. ເຄືອຂ່າຍຈາກທີມຄົ້ນຄວ້າ
2. ຄໍາແນະນໍາຈາກ Wellcome Trust, ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສໍາຄັນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມສິນທະນາສຸມ
3. ຜູ້ຂຽນເອກະສານ ຫຼື ບົດລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ລວມຢູ່ໃນການທົບທວນຂອບເຂດ

ການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີແບບມີຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນການສໍາພາດຜ່ານ Zoom ແລະ ບັນທຶກສຽງພ້ອມດ້ວຍການຖອດຂໍ້ຄວາມແບບອັດຕະໂນມັດ. ທີມຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໄຟລ໌ສຽງດ້ວຍ Sonix, ເຊິ່ງເປັນຊອບແວ AI ແບບສະໜັກໃຊ້. ສະມາຊິກທີມຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດກາການຖອດຂໍ້ຄວາມ AI ທັງໝົດ ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ລາຍລະອຽດ. ການສໍາພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສໍາຄັນສອງຄັ້ງ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຖືກແປໂດຍຜູ້ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເກັບກໍາຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ອາດຈະສູນເສຍໄປໃນການແປ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຖືກປິດບັງຕົວຕົນ ແລະ ໃສ່ເລກໃນບົດຖອດຂໍ້ຄວາມ. ການວິເຄາະຫົວຂໍ້ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສະມາຊິກທີມໂຄງການສອງຄົນ ວິເຄາະບົດຖອດຂໍ້ຄວາມແຕ່ລະອັນເທື່ອລະແຖວ, ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການຕີຄວາມໝາຍ. ໃນວິທີການນີ້, ຫົວຂໍ້ທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າລະບຸ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍສ່ວນຕັດຕອນຈາກຂໍ້ມູນຕົບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນຍັງຄົງເຊື່ອມໂຍງກັບຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

3. ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນການສຶກສາ

ການສຶກສານີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມປະສານເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າໃນທ້ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໂດຍຮັບຮູ້ຕັ້ງແຕ່ລັດເມັດຕົ້ນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິທີການທີ່ມີຢູ່ໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າໃນພາກພື້ນພາຍໃຕ້ບໍລິບົດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສະລັບສັບຊ້ອນດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີ່ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນສາມຫຼ່ຽມຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ທັດສະນະ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕີຄວາມ ໝາຍຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເໝາະສົມ. ໃນຖານະເປັນບັນຫາທີ່ຕັດກັນ, ການລວມຂໍ້ມູນໃນທ້ວປະເທດອາດຈະເປີດບັງຄອມແຕກຕ່າງທ້ອງຖິ່ນທີ່ສຳຄັນ, ແລະ ການຈັດການກັບຂອບເຂດຈັບຍາບັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດໄດ້ນຳສະເໜີສິ່ງກົດຂວາງທາງດ້ານຂະບວນການແກ້ທີ່ມຄົ້ນຄວ້າ. ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈຳກັດເນື່ອງຈາກຂະໜາດ ແລະ ອົງປະກອບຂອງຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຄຳນຶງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໃນພາກພື້ນທີ່ມີພູມສາດກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ສຳລັບການສຳຫຼວດອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ເປັນຕົວແທນ, ເນື່ອງຈາກອັດຕາການຕອບສະໜອງທີ່ຕ່ຳໃນປະເທດຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ມຽນມາ (8 ຄຳຕອບ) ແລະ ຕີມໍ-ລສເຕາ (4 ຄຳຕອບ). ການສຳຫຼວດແມ່ນບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໂດຍສົມບູນຕາມຂໍ້ກຳນົດການອະນຸມັດດ້ານຈັບຍາບັນຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຜູ້ຕອບແບບສຳຫຼວດອາດຈະບໍ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາກອນໃນວົງກວ້າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການແລກປ່ຽນດ້ານການບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່; ທີ່ບໍ່ສາມາດມີການຕິດຕາມ ຫຼື ຊີ້ແຈງຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມປາຍເປີດຂອງພວກເຮົາໃນການສຳຫຼວດໄດ້.

ຕົວຢ່າງບາງສ່ວນສຳລັບການສຳຫຼວດອອນລາຍຂອງພວກເຮົາອາດຈະມີແນວໂນ້ມເຂົ້າຮ່ວມໜ້ອຍລົງຍ້ອນຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງ; ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວພະມ້າຄົນໜຶ່ງໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ, ເນື່ອງຈາກວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນມຽນມາ, ນັກວິຊາການຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນປະເທດອາດຈະລັງເລທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຍ້ອນຄວາມຍ້ານກົວການຖືກດຳເນີນຄະດີ. ຄຳຕອບຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການສຳຫຼວດມີຂໍ້ຜິດພາດທາງດ້ານເຕັກນິກການແປພາສາສຳລັບຄຳຖາມໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການບັບປ່ຽນການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄຳຖາມນີ້ສຳລັບຜົນໄດ້ຮັບ.

ໃນດ້ານສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າສ່ວນໃຫຍ່ໃນຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຮັດວຽກໃຫ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂດຍມີການເປັນຕົວແທນຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຮັດວຽກໃນພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດຖະບານໜ້ອຍກວ່າ. ເຖິງວ່າຈະມີການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງກໍຕາມ, ແຕ່ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດໃນການສຳຫຼວດແມ່ນມີຈຳກັດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ KII ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກແບບມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນຂອງກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າ.

ສຳລັບ KIIs, ທີມຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ການເກັບຕົວຢ່າງແບບມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ, ແຕ່ສິ່ງນີ້ກໍໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການມີຄວາມລ່າອອງ. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບທາງໄກອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເປີດໃຈ ແລະ ການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີລະຫວ່າງຜູ້ສຳພາດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ການແປຜ່ານຫຼາຍພາສາສຳລັບການສຳຫຼວດ ແລະ KIIs ອາດຈະໝາຍເຖິງຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຫຼື ຄວາມໝາຍບາງຢ່າງອາດຈະສູນເສຍໄປໃນລະຫວ່າງການແປ.

ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບບັນຍາບະດິດ AI ແບບສ້າງສັນ

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື AI ຢ່າງຈຳກັດສຳລັບການສຳເລັດບົດລາຍງານນີ້. ທີມຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນຳໃຊ້ Chat GPT ເພື່ອແກ້ໄຂໄວຍາກອນ ແລະ ບັບປຸງຄຳສັບຂອງຄຳຖາມສຳຫຼວດ. ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ Sonix, ເຊິ່ງເປັນຊອບແວຖອດຂໍ້ຄວາມອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຖອດຂໍ້ຄວາມຈາກໄຟລ໌ສຽງຂອງການສົນທະນາກຸ່ມສຸມ ແລະ ການສຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສຳຄັນ.

ການອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາບັນ

ການສຶກສານີ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາບັນຈາກຄະນະກຳມະການວິທະຍາສາດຈິດຕະວິທະຍາແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ (Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara ລວມທັງ 206/2024 Etik/KPIN) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສຶງກະໂປ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: "NUS-IRB-2024-858:

ການສຳຫຼວດວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຜ່ານການສົນທະນາກຸ່ມສຸມ", ແລະ "NUS-IRB-2025-224: ການສຳຫຼວດວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຜ່ານການສຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສຳຄັນ."

4. ແບບສອບຖາມສໍາລັບການສໍາຫຼວດ

ໜ້າຄໍາແນະນໍາ

ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນ ພຶດຕິກຳ, ຄຸນຄ່າ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ທັດສະນະ, ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຊຸມຊົນການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ເສັ້ນທາງອາຊີບຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດວິທີການດໍາເນີນການ ແລະ ການສື່ສານຜົນການຄົ້ນຄວ້າ (The Royal Society of Science, 2018).

ກະດູນາປະກອບສ່ວນບັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຜົນກະທົບຂອງມັນ, ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີເລີດ, ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອບັບປຸງວັດທະນະທໍາດັ່ງກ່າວ.

ການສໍາຫຼວດນີ້ສາມາດເຮັດສໍາເລັດໄດ້ພາຍໃນ 3 ນາທີ. ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ.

ວຽກງານສໍາຄັນນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຜ່ານ Wellcome Trust ແລະ ນໍາພາໂດຍ The Equity Collective, ເຊິ່ງເປັນທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກປະຕິບັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງຂອງທ່ານມີຄ່າອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນທາງບວກສໍາລັບວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າໃນທົ່ວພາກພື້ນ.

ການຍິນຍອມເຫັນດີ:

ການດໍາເນີນການຕໍ່ໄປ, ຖືວ່າທ່ານເຫັນດີເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສານີ້ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. ຄໍາຕອບຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະຖອນຕົວອອກໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆ.

ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບເວລາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານຕໍ່ວຽກງານສໍາຄັນນີ້!

ແບບສອບຖາມ

ກ່ຽວກັບທ່ານ	ຄໍາຕອບ
<p>ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ຄວນໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອເຮັດສໍາເລັດ</p>	
<p>1. ເພດ: ທ່ານລະບຸຕົນເອງເປັນເພດໃດ</p>	<p><input type="checkbox"/> ຊາຍ <input type="checkbox"/> ເພດທີ່ບໍ່ລະບຸ/ເພດທີສາມ <input type="checkbox"/> ຍິງ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຕ້ອງການລະບຸ <input type="checkbox"/> ຕ້ອງການລະບຸເອງ (ກະລຸນາລະບຸ)</p>
<p>2. ປະຈຸບັນທ່ານອາໄສຢູ່ປະເທດໃດ?</p>	<p><input type="checkbox"/> ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ <input type="checkbox"/> ກໍາບູເຈຍ <input type="checkbox"/> ອິນໂດເນເຊຍ <input type="checkbox"/> ສປປ ລາວ <input type="checkbox"/> ມາເລເຊຍ <input type="checkbox"/> ມຽນມາ <input type="checkbox"/> ສິງກະໂປ <input type="checkbox"/> ຟີລິບປິນ <input type="checkbox"/> ຕີມໍ-ເລສເຕ <input type="checkbox"/> ໄທ <input type="checkbox"/> ຫວຽດນາມ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)</p>
<p>3. ປະເທດຫຼັກທີ່ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຮັດວຽກແມ່ນປະເທດໃດ? ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດຕໍ່ໄປນີ້ ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ປະເທດທີ່ທ່ານເລືອກ. ຖ້າທ່ານມີປະສົບການໃນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປະເທດ, ກະລຸນາເຮັດແບບສໍາຫຼວດແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບແຕ່ລະປະເທດ. ໂດຍ ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນ, ທ່ານໝາຍເຖິງ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ <input type="checkbox"/> ກໍາບູເຈຍ <input type="checkbox"/> ອິນໂດເນເຊຍ <input type="checkbox"/> ສປປ ລາວ <input type="checkbox"/> ມາເລເຊຍ <input type="checkbox"/> ມຽນມາ <input type="checkbox"/> ສິງກະໂປ <input type="checkbox"/> ຟີລິບປິນ <input type="checkbox"/> ຕີມໍ-ເລສເຕ</p>

<ul style="list-style-type: none"> ການເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນປະເທດ, ຫຼື ການຖືກຈ້າງງານໂດຍສະຖາບັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດ, ຫຼື ການເຮັດວຽກໃນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນກັບພົນລະເມືອງ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດ 	<input type="checkbox"/> ໄທ <input type="checkbox"/> ຫວຽດນາມ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)
4. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດນີ້ຈັກປີແລ້ວ? (ຂອບເຂດ: 1-50)	ກະລຸນາປ້ອນຕົວເລກ.
5. ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ອົງການປະເພດໃດໃນປະເທດນີ້?	<input type="checkbox"/> ສະຖາບັນ ຫຼື ສູນຄົ້ນຄວ້າສາທາລະນະ (ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ) <input type="checkbox"/> ສະຖາບັນ ຫຼື ສູນຄົ້ນຄວ້າເອກະຊົນ <input type="checkbox"/> ມະຫາວິທະຍາໄລສາທາລະນະ (ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ) <input type="checkbox"/> ມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນ <input type="checkbox"/> ໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບສາທາລະນະ (ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ) <input type="checkbox"/> ໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບເອກະຊົນ <input type="checkbox"/> ສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກພາຍນອກ <input type="checkbox"/> ອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ທຸລະກິດ <input type="checkbox"/> ອົງການໃຫ້ທຶນ ຫຼື ອົງການກຸສົນ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)
6. ອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຜ່ານ ແລະ ດຳເນີນງານຮ່ວມກັບສະຖາບັນໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ (UK) ເຊັ່ນ: ສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ Wellcome ຄື: ຫົວໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າຄລິນິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford (OUCRU), ຫົວໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າພະຍາດເຂດຮ້ອນມະຫາວິທະຍາໄລ-Oxford (MORU) ຫຼືບໍ່?	<input type="checkbox"/> ແມ່ນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ນ

<p>7. ຕໍາແໜ່ງຫຼັກຂອງທ່ານໃນການເຮັດວຽກຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ແມ່ນຫຍັງທີ່ອະທິບາຍໄດ້ດີທີ່ສຸດ? ກະລຸນາເລືອກບົດບາດໜຶ່ງທີ່ອະທິບາຍວຽກຫຼັກຂອງທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ນັກສຶກສາ (BSc, BA, MSc, MA, MPH, MD, PhD) <input type="checkbox"/> ຜູ້ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ <input type="checkbox"/> ນັກຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ, ຫຼື ຕໍາແໜ່ງຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ <input type="checkbox"/> ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ <input type="checkbox"/> ຮອງສາດສະດາຈານ <input type="checkbox"/> ສາດສະດາຈານ <input type="checkbox"/> ອາຈານສອນ (ວຽກຫຼັກແມ່ນການສອນ, ບໍ່ມີວຽກຄົ້ນຄວ້າ) <input type="checkbox"/> ຄະນະບໍດີ ຫຼື ຫົວໜ້າພະແນກ <input type="checkbox"/> ຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການວຽກຄົ້ນຄວ້າ <input type="checkbox"/> ນັກວິຊາການຫ້ອງທົດລອງ <input type="checkbox"/> ທ່ານໝໍ ຫຼື ພະຍາບານຄົ້ນຄວ້າ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)
<p>8. ທ່ານຈະອະທິບາຍຂອບເຂດການຄົ້ນຄວ້າຫຼັກຂອງທ່ານແນວໃດ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ຊີວະການແພດ, ການແພດ, ການພະຍາບານ, ທາງຄລິນິກ <input type="checkbox"/> ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ, ໄວຣັດວິທະຍາ, ປາຣາຊິດວິທະຍາ <input type="checkbox"/> STEM (ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກໍາ, ຄະນິດສາດ) <input type="checkbox"/> ສາທາລະນະສຸກ, ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບ, ລະບົບສຸຂະພາບ, ສຸຂະພາບໂລກ <input type="checkbox"/> ຈິດຕະວິທະຍາ, ວິທະຍາສາດເພີດຕິກໍາ <input type="checkbox"/> ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະນຸດສາດ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)

ປະສົບການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ

(ທ່ານສາມາດສົ່ງສູດການສຳຫຼວດໄດ້ຫຼັງຈາກຕອບ 6 ຄຳຖາມຢູ່ທີ່ນີ້).

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທຸກຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອ້າງອິງເຖິງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກ.

	ຄຳຖາມຮູບພາບລວມ	ບໍ່ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ບໍ່ເຫັນດີ	ເປັນກາງ	ເຫັນດີ	ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີຕອບ
ໂດຍລວມ	1. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າກຳລັງມີການພັດທະນາໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ.	<input type="checkbox"/>					
ນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ	2. ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການໃຫ້ກຽດສັກສີຕໍ່ວຽກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.	<input type="checkbox"/>					
ອຳນາດ	3. ຜູ້ສະໜອງທຶນຄົ້ນຄວ້າສາກົນ ແລະ/ຫຼື ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ອອບງ່າບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້າຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າ.	<input type="checkbox"/>					
ນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ	4. ຂ້າພະເຈົ້າພໍໃຈກັບວິທີການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກຄົ້ນຄວ້າໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ການພິມເຜີຍແຜ່ທາງວິຊາການ, ຫຼື ການໄດ້ຮັບທຶນຄົ້ນຄວ້າ.	<input type="checkbox"/>					
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ	5. ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ມີການຮ່ວມມືຫຼາຍກວ່າການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າ.	<input type="checkbox"/>					

ຕົວຕົນ	6. ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບ (ເຊັ່ນ: ການໄປສູ່ຕໍາແໜ່ງອາວຸໂສ) ແມ່ນຍາກກວ່າສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າປະເພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (ເລືອກໄດ້ຫຼາຍຂໍ້)	<input type="checkbox"/> ແມ່ຍິງ <input type="checkbox"/> ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ <input type="checkbox"/> ຜູ້ພິການ <input type="checkbox"/> ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບ <input type="checkbox"/> LGBTQ+ <input type="checkbox"/> ຄົນຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືລະດັບປະລິນຍາເອກ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)
--------	--	--

ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຖ້າທ່ານສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າ. ທ່ານມີເວລາ 6-10 ນາທີຕື່ມອີກບໍ່?

- ຖ້າ ບໍ່ແມ່ນ, ທ່ານຈະຖືກຂໍໃຫ້ອະທິບາຍວ່າວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີເລີດຈະມີຄວາມໝາຍຕໍ່ທ່ານແນວໃດ, ແບ່ງປັນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ, ຫຼື ແນະນໍາການປັບປຸງ. ນີ້ຈະເປັນການສື່ສານສໍາຫຼວດ.
- ຖ້າ ແມ່ນ, ທ່ານຈະດໍາເນີນການໄປສູ່ຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ. ການສໍາຫຼວດຈະສິ້ນສຸດລົງຫຼັງຈາກນີ້.

ຄໍາຖາມສ່ວນບຸກຄົນ

ໝາຍເຫດ	ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າ	ບໍ່ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ບໍ່ເຫັນດີ	ເປັນກາງ	ເຫັນດີ	ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີຕອບ
ສິ່ງກະຕຸ້ນ	1. ຢູ່ອີງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າເພີດເພີນກັບກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.	<input type="checkbox"/>					
ຄຸນຄ່າ ແລະ ພຶດຕິກໍາ	2. ຢູ່ອີງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຖືກຍິດຖືຕາມມາດຕະຖານສູງຂອງການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຈັນຍາບັນ.	<input type="checkbox"/>					
ຄຸນຄ່າ ແລະ ພຶດຕິກໍາ	3. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕໍ່າຕ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ຫຼື ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ.	<input type="checkbox"/>					
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕົນເອງ	4. ຢູ່ອີງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະໃນການດໍາເນີນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.	<input type="checkbox"/>					

ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮູ້-ການປະຕິບັດ	5. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈວ່າມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການທີ່ຈຳເປັນໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ.	<input type="checkbox"/>					
ສຸຂະພາບຈິດ	6. ຢູ່ອີງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຄວາມຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ຫຼື ສຸຂະພາບກາຍຂອງບຸກຄົນແມ່ນຖືກແກ້ໄຂໄດ້ດີ.	<input type="checkbox"/>					
ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮູ້-ການປະຕິບັດ	7. ລະດັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສົບການໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.	<input type="checkbox"/>					
ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮູ້-ການປະຕິບັດ	8. ຢູ່ອີງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບຄຳຕອບແທນຢ່າງເໝາະສົມສຳລັບເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈັດສັນໃຫ້ແກ່ວຽກຄົ້ນຄວ້າ.	<input type="checkbox"/>					
ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮູ້-ການປະຕິບັດ	9. ຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາພຽງພໍໃນຕາຕະລາງການເຮັດວຽກປະຈຳວັນເພື່ອດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ.	<input type="checkbox"/>					

ຄຳຖາມລະດັບການສຳພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ

ໝາຍເຫດ	ຄຳຖາມກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳການຄົ້ນຄວ້າ	ບໍ່ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ບໍ່ເຫັນດີ	ເປັນກາງ	ເຫັນດີ	ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີຕອບ
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ	10. ຢູ່ອີງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ບາງຄັ້ງມີຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພະແນກ, ສາຂາວິຊາ ຫຼື ປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.	<input type="checkbox"/>					
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ	11. ຢູ່ອີງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງເປັນທຳ (ໂດຍຜູ້ອາວຸໂສ) ໃນຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານ ແລະ ການນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ.	<input type="checkbox"/>					

ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ	12. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ຄຸມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍການໃຫ້ຄຸນຄ່າຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນວຽກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສິ່ງເສີມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຈັດລຳດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກຄົ້ນຄວ້າ.	<input type="checkbox"/>					
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ	13. ຂ້າພະເຈົ້າພໍໃຈກັບລະດັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນຳດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນປັດຈຸບັນ.	<input type="checkbox"/>					

ຄຳຖາມລະດັບສະຖາບັນ

ໝາຍເຫດ	ຄຳຖາມກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳການຄ້າຄວ້າ	ບໍ່ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ບໍ່ເຫັນດີ	ເປັນກາງ	ເຫັນດີ	ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີຕອບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ	14. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນການຄ້າຄວ້າ ຫຼື ການປະພຶດໃນວິຊາຊີບຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການລາຍງານພາຍໃນ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ	15. ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຈັດການກັບກໍລະນີການປະພຶດການຄ້າຄວ້າທີ່ຜິດຈົນຍາບັນໄດ້ຢ່າງຍຸຕິທຳ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ	16. ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຈັດການກັບການຂົ່ມເຫັງ, ການຄຸກຄາມ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍຄວາມຜິດໄດ້ຢ່າງຍຸຕິທຳ.
ນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ	17. ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ມີລະບົບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນການຄ້າຄວ້າ.
ນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ	18. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ກິດຈະກຳອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການສອນ, ຫຼາຍກວ່າວຽກຄ້າຄວ້າ.
ນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ	19. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ການພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ	20. ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ມີໂອກາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໃນດ້ານວິຊາຊີບໃນວຽກຄ້າຄວ້າ.
ນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ	21. ຫົນຄ້າຄວ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບຸລິມະສິດຫຼັກໃນປະເທດ/ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ຊັບພະຍາກອນ	22. ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍເພື່ອດຳເນີນການຄ້າຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ຊັບພະຍາກອນ	23.

ນ	ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີໂຄງການສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິຊາການໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽນຮູ້ທັກສະທາງວິຊາການ ເຊັ່ນ: ການຂຽນທາງວິຊາການ, ການທົບທວນວັນນະຄະດີ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.						
---	---	--	--	--	--	--	--

ຊັບພະຍາກອນ	24. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ ຫຼື ລະດັບຕົ້ນ ໃນການໄດ້ຮັບທຶນ ຫຼື ການເພີ່ມເຕີຍແຜ່ເບື້ອງຕົ້ນ.
ຄວາມກົດດັນ	25. ຂ້າພະເຈົ້າເພີ່ມວ່າມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມວັດລະດັບລະຫວ່າງສະຖາບັນ

ໝາຍເຫດ	ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາການຄົ້ນຄວ້າ	ບໍ່ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ບໍ່ເຫັນດີ	ເປັນກາງ	ເຫັນດີ	ເຫັນດີຢ່າງຍິ່ງ	ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີຕອບ
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ	26. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການທີ່ດີໃນການຮ່ວມມືໃນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າກັບສະຖາບັນອື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.	<input type="checkbox"/>					
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ	27. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການທີ່ດີໃນການຮ່ວມມືໃນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າກັບສະຖາບັນອື່ນໆຢູ່ນອກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.	<input type="checkbox"/>					
ອໍານາດ	28. ໃນວຽກງານການຮ່ວມມື, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສະເໝີພາບກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທີມງານອື່ນໆ.	<input type="checkbox"/>					
ອໍານາດ	29. ໃນວຽກງານການຮ່ວມມື, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງເປັນທໍາໃນຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານ ແລະ ການນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ.	<input type="checkbox"/>					

ການປິດທ້າຍ

ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ	<p>ກະລຸນາອະທິບາຍວ່າວັດທະນະທຳການຄ້າທີ່ດີເລີດຈະມີຄວາມໝາຍຕໍ່ທ່ານແນວໃດ ແລະ ກະລຸນາໃຊ້ຜືນທີ່ນີ້ເພື່ອແບ່ງບັນຄວາມກັງວົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າຂອງທ່ານ ຫຼື ຄຳແນະນຳສຳລັບການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກວມເອົາ.</p>	ຂໍ້ຄວາມອິດສະຫຼະ
-------------	---	-----------------

